

Propuesta de postgrado
(especialización y
maestría) en Derecho
Turístico a ser impartida
en Universidades
Venezolanas

Pedro Antonio Barrios Pérez,
Glenn Atars Mata

Propuesta de Especialización y Maestría en Derecho Turístico

Proponentes: Barrios Pérez, Pedro Antonio
Atars Mata, Glenn

JUSTIFICACIÓN

De las investigaciones realizadas se extrajeron importantes tópicos como el del estudio de la relación del medio ambiente y el turismo, pues ha sido preocupación de todos los países que explotan tan lucrativa actividad, el lograr minimizar el daño ecológico que produce el turismo sobre el medio ambiente. Es así como surge la propuesta del Ecoturismo, o Turismo ecológico, que cada día adquiere más vigor en el mercado turístico mundial. Ante lo complejo de los estudios del impacto ambiental del turismo, surgió una rama de la Geografía Económica, conocida como Geografía del Turismo, que dada su importancia consideramos debería formar parte del pensum de cualquier estudio de este tipo y que a la larga, más temprano que tarde, nos conducirá a la creación del Derecho Ambiental del Turismo. Algunos autores europeos, señalan que el impacto del turismo en el estado receptor es tan importante, que muchas veces es capaz de cambiar radicalmente sus costumbres, sus ecosistemas y su forma de vida, razón por la cual el manejo de la actividad turística debe ser hecho con criterios científicos, buscando salvaguardar los valores culturales primarios de la población receptora, logrando además enriquecer su cultura con aportes de los visitantes, es el logro de este equilibrio el que permite un desarrollo sano de la sociedad en el tiempo.

En otro orden de ideas, también se señala que la actividad turística, genera un desarrollo económico importante en el país receptor, constituyéndose en la actualidad en una de las más productivas del mundo, hasta el punto que hoy en día, muchos países viven prácticamente de él, esto nos lleva a entender, que una actividad tan lucrativa como esta, obligatoriamente tiene que reflejarse en un importante aumento de los ingresos por parte del país receptor turístico, por vía de recaudación tributaria, es así, como al desarrollarse nuevas actividades, cada día más complejas surgen nuevos tributos, muchos de ellos exclusivos del área turística y otros donde esta adquiere una indudable importancia, es así como surge el Derecho Tributario del Turismo, que no es otra cosa que la rama del

Derecho Turístico, que regula todo lo referente a los distintos impuestos, tasas y demás ingresos fiscales y parafiscales que percibe el estado receptor de turistas, provenientes en forma directa o indirecta de esa actividad.

En el mismo orden de ideas, resaltamos la importancia que para el estudio de esta disciplina tiene la sociología, pues como ya hemos venido señalando, la explosión de la actividad turística en una región, puede llegar a producir serios cambios en las conductas sociales, cambios estos que pueden ser muy positivos o que por el contrario pueden ser dañinos a la sociedad. La sociedad debe adaptarse a la hospitalidad que sin lugar a dudas debe darse a los visitantes, el orden debe imponerse contra el caos y el desorden y debemos pensar en cambios en nuestras relaciones con los turistas, pues sin lugar a dudas son la base de esta actividad. Es así como surge el llamado derecho a la hospitalidad, que no es otra cosa que ser adecuadamente atendido, lo que indudablemente, se traduce en deseos de volver y decirle a otros y otras las bondades de visitar unas tierras cariñosas, con servicios estupendos y donde vale la pena disfrutar y olvidarse de los problemas, para repotenciar el ánimo y la vida misma. De lo afirmado se desprende claramente, la base real del turismo, que no es otra que el derecho humano al descanso y solaz esparcimiento, que visto desde este punto de vista es también un hecho social, que cada día es más entendido en su justo valor, como parte integrante de la salud, pues es imposible la salud sin el descanso y sin momentos de ocio. Así vemos al Derecho del Turismo, como el Derecho al ocio y al esparcimiento, que nace de la propia sociedad, con un contenido de desarrollo de las sociedades cada vez más importante.

Pero el turismo, lejos de ser un elemento aculturizador, muy por el contrario, puede ser una hermosa herramienta para la instrucción y el elevamiento cultural de los pueblos, es así como tenemos otro tipo importante de turismo, como lo es el turismo cultural. Para ello, contamos con hermosos lugares de visita, tales como lo son nuestros museos, los cuales deben ser estudiados y desarrollados de una forma organizada, para que realmente constituyan una importante actividad

turística de conocimiento que de instruya a propios y extraños lo importante que es nuestra realidad histórica y cultural, para ello debemos investigar los distintos tipos de museos que existen y la legislación que los rige.

Ante la carencia de investigaciones en esta área y lo extenso de la misma, hemos decidido abordarlo de una manera integral, conscientes del nivel cultural que sin duda deben alcanzar los especialistas y magisters en esta importante área del derecho, llamada a convertirse en una de nuestras principales fuentes de ingreso y que no se ha desarrollado de la forma deseada, porque es apenas, nuestra novísima Constitución de 1999, la que por primera vez da al turismo el lugar que merece, al declararlo como actividad de orden pública.

La investigación en desarrollo busca la sistematización de los estudios del Derecho Turístico como rama autónoma del Derecho, que no pertenece puramente al Derecho Mercantil, como erróneamente se creía, sino que por el contrario, se podría calificar como otra rama del Derecho Social, que se desprende del hecho social recreación y que tiene su fundamento básico en los tratados de Derechos Humanos, siendo una actividad que, aunque tiene un amplio componente del sector privado, está sujeta a numerosas limitaciones de orden público, que propenden a su promoción y desarrollo. Es así como la Ley exige determinados requisitos a las Empresas y Personas que se dediquen a la actividad turística, para garantizar con ello el mejor trato posible al turista, quien es indiscutiblemente el centro de la actividad y el sujeto a ser protegido en ella. Es por ello que se debe hacer un estudio minucioso de cada una de las fases que componen el proceso turístico y todos los intervinientes en él, con la finalidad de precisar en cuál de ellas existe desviación u obstáculo, y de ésta forma eliminar o mejorar ese componente del proceso turístico, con miras a mejorar el servicio y por ende la afluencia de turistas.

Delimitación del Problema.

Dentro de éste aspecto, el desarrollo de la investigación se efectuará a través de investigaciones en Embajadas, vía Internet y por cualquier otro medio idóneo para la obtención de información necesaria para la elaboración de una propuesta completa y además realizable, vale decir que no sea una utopía.

Dicho estudio de investigación, se realizará tomando como base el derecho comparado, tomando en cuenta la realidad turístico jurídica de once países, a saber: Venezuela, España, Méjico, Argentina, Uruguay, Alemania, Brasil, Portugal, Bolivia, Cuba y Estados Unidos, vale decir, tomando las experiencias más importantes de cada uno de ellos y tratando de integrar un estudio sistemático de la actualidad jurídico-turística mundial, a razón de elaborar una propuesta que sirva de punto de partida en nuestro país para el estudio de esta novísima área de la justicia mundial para que estos estudios experimenten un crecimiento acelerado y vertiginoso en el ámbito académico.

I. EL PROBLEMA

1.1 Antecedentes de la Investigación.

(Tamayo y Tamayo, 1.994). Los antecedentes constituyen “Una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado”.

Ajustándose al concepto, los antecedentes constituyen el escenario orientador para el proceso de investigación, con la finalidad de evitar incurrir en la repetición de aspectos tomados en otras investigaciones y conocer los últimos adelantos logrados en el estudio del Derecho Turístico en el mundo y el porque, no se ha desarrollado el Derecho Turístico en Venezuela, a pesar de la importancia del turismo como eje de desarrollo económico de la nación venezolana, tomando en cuenta que el estudio sistemático de esta novísima rama

del Derecho, crearía condiciones de seguridad jurídica para todas las partes que intervienen en tan pujante industria.

En el mismo orden de ideas, cabe destacar que actualmente no existen estudios nacionales previos en esta área, razón por la cual, se procedió a buscar en fuentes internacionales, de países como España, Méjico, Bolivia, Uruguay, Alemania, Brasil y Portugal, entre otros, donde se consiguió una densa bibliografía en la materia, la cual se señalará en cada uno de las materias que compondrán los programas propuestos.

1.2 Antecedentes del Problema.

El Turismo en Venezuela, es relativamente nuevo, hasta el punto que todavía no se ha logrado un desarrollo consistente de esta actividad. Sin embargo, el país cuenta con bellezas naturales impresionantes, que sin lugar a dudas con un poquito de esfuerzo conducirán prontamente al desarrollo de este importante sector económico, para ello, se debe analizar el porque el turismo ha sido durante muchos años una materia hondamente desasistida, sin futuro propio a la cual el Estado Venezolano no le dio la importancia que le corresponde, solo podemos nombrar como lugares exitosos desde el punto de vista turístico Mérida, conocida como la ciudad de los Caballeros y la Isla de Margarita. Sin embargo, afortunadamente, las cosas han comenzado a cambiar, pues a partir de la novísima Constitución de 1999, se produjo un nuevo paradigma turístico, que motiva la presentación de proyectos y estudios para el desarrollo turístico, por muy modestos que estos sean, cuando considera al Turismo como una actividad de **Orden Público**, de allí se desprende la férrea voluntad del gobierno de desarrollarlo en pro de todos los venezolanos, pero no basta con este cambio de paradigmas, por eso surge el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica del Turismo, que pretende potenciar el desarrollo económico de la actividad Turística. Lamentablemente, la Legislación Venezolana en la materia Turística, continua estando demasiado dispersa, por lo que se hace necesario sistematizar su estudio y propender desde cualquier puesto de lucha a desarrollar en el país una

economía sólida del turismo, lo que sería una fuente importante de empleo y de ingreso de divisas para nuestro país.

1.3 Planteamiento del Problema.

El objeto de la presente investigación es la elaboración y diseño de una propuesta de Post grado, a nivel de especialización y maestría en el área del Derecho Turístico.

1.5 Formulación de Objetivos

1.5.1 Objetivo General.

Proponer la creación de estudios de Post-grado en el área del Derecho Turístico, como un elemento garantizador de la seguridad jurídica en pro del desarrollo del turismo en Venezuela.

1.5.2 Objetivos Específicos.

- Evaluar las tendencias mundiales en el área del Derecho Turístico para ser implementado en Venezuela, adaptándolos a nuestro Derecho interno y a los Tratados Internacionales y Convenios suscritos válidamente por Venezuela.
- Identificar las ramas del saber que deberían ser cursadas en curso de Post grado en el área del Derecho Turístico, a los fines de garantizar amplios conocimientos del egresado
- Determinar Fortalezas y Debilidades que influyan en el proceso actual de desarrollo de la actividad turística Venezolana y el desarrollo del estudio del marco jurídico regulatorio venezolano.
- Proponer la creación del Post grado, a nivel de especialización y maestría de Derecho Turístico.
- Diseñar, una propuesta de pensum de estudio a ser cursado para la obtención de los títulos de Especialista y Magíster Scientiarium en Derecho Turístico, .

- Promover el estudio de profesiones ligadas al turismo.

II. MARCO METODOLÓGICO

La fundamentación metodológica permite explicar en forma clara y precisa, los instrumentos y técnicas que se utilizarán en la futura investigación, para lograr los objetivos trazados, también describe detalladamente los diferentes tipos de investigación que se aplicaran al tema, con la finalidad de facilitar la comprensión del usuario.

2.1 Tipos de Investigación o Estudio

El tipo de Investigación depende fundamentalmente de la información a la que se tenga acceso y proporcione soluciones a problemas que se puedan presentar.

Al realizar el presente trabajo de investigación es necesario tomar en cuenta los tipos de investigación que intervendrán al escoger y analizar los datos del problema previamente planteado, que serán observados y registrados a lo largo de la investigación, apoyándose en la estrategia usada para la recolección de datos, entre las que se destacan: La Investigación de Campo, Documental, Descriptiva, entre otras.

De acuerdo con el estudio a realizar el tipo de investigación que se empleará es aplicada, dado que se someterá a la consulta en las Embajadas de los once (11) países señalados para el estudio, para obtener resultados inmediatos con la finalidad de recabar la información sobre los adelantos de las administraciones públicas de cada uno de los estados mencionados en el área del Derecho Turístico.

Acevedo, (1979). Define la Investigación Aplicada de la siguiente manera: “consiste en conocer completamente todo lo referente a la problemática que se origina en el desarrollo de la investigación”(p.31).

También se realizará la investigación descriptiva el cual **Sabino, (1987)**. la define como “obtener información acerca del proceso o fenómeno para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho en conocer el origen o causa de la situación. Fundamentalmente, está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuales son sus características” **(p.40)** ; así como identificar y conocer de manera detallada los diferentes procesos que se llevan a cabo y la secuencia lógica de las actividades que conforman la actividad turística y los mecanismos jurídicos que la regulan, concretamente en la Legislación Venezolana.

De la misma forma, se realizará una investigación documental que **Acevedo, (1979)**. La define como “ la que permite conocer y explorar todo tipo de fuentes que asista al investigador de manera concisa y clara, a medida que va creando el estudio. Dichas fuentes pueden ser textos bibliográficos, folletos, revistas, publicaciones y otros” **(p.34)**; en relación a ésta investigación se utilizaran referencias bibliográficas que serán reflejadas dentro de las propuestas de pensum por materias, así como los reglamentos y leyes que rigen la materia en estudio; con la finalidad de obtener conocimientos teóricos sobre los procesos administrativos y judiciales que de ellos se derivan.

3. DIAGNÓSTICO GENERAL PARA EL INICIO DE LA ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE PENSUM DE ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA EN EL ÁREA DE DERECHO TURÍSTICO

En este punto, pretendemos establecer las debilidades, fortaleza, oportunidades y amenazas que presenta el presente trabajo para su elaboración y para su aplicación.

3.1 DEBILIDADES:

3.1.1. Ausencia de un estudio sistemático en el área del Derecho Turístico Venezolano que permita su aplicación como una rama autónoma del derecho en Venezuela.

3.1.2. Deficiente promoción por parte de los entes rectores del turismo de los tópicos jurídicos que rigen la materia Turística.

3.1.3. Insuficiente desarrollo de la actividad turística en Venezuela.

3.1.4. Dispersión de muchas normas de contenido Turístico en demasiados textos legales, muchos de ellos anacrónicos.

3.1.5. Carencia de suficiente bibliografía nacional en el área del Derecho Turístico.

3.1.6. Escasa jurisprudencia nacional en materia de Derecho Turístico.

3.2 OPORTUNIDADES:

3.2.1. Se puede arrancar un ambicioso proyecto de sistematización de toda la legislación mundial, nacional, estatal y municipal vigente en Venezuela.

3.2.2. Existen numerosas bellezas naturales, culturales e históricas en el país, capaces de atraer la atención de los turistas a nivel mundial y nacional.

3.2.3. Existen muchos profesionales del Derecho con capacidad, a través de un proceso de investigación de aportar bibliografía en el área.

3.2.4. El Desarrollo del Derecho Turístico enriquecería la jurisprudencia en la materia.

3.2.5. La interesante estrategia de promoción turística emprendida por el Vice Ministerio de Turismo, conocida como "muévete por Venezuela"

3.3.6. Existen Estados Venezolanos, como Mérida, Nueva Esparta y Falcón que tienen un importante desarrollo de la actividad turística, lo cual potencia el desarrollo de esta disciplina.

3.3 FORTALEZAS

3.3.1. Existen grandes adelantos a nivel mundial en materia del Derecho Turístico, que servirían de base para el desarrollo del estudio sistematizado del Derecho Turístico Venezolano.

3.3.2. Venezuela cuenta con un marco regulatorio, que está algo disperso, puede ser fácilmente sistematizado su estudio, a través de convenios de cooperación con Universidades extranjeras.

3.3.3. América Latina tiende a la integración de sus pueblos, lo que permitiría la unificación de muchas normas de Derecho Turístico, en pro del desarrollo de nuestras regiones.

3.3.4. El surgimiento de nuevas casas de estudio en el país con temarios de avanzada, abre las puertas de esta propuesta.

3.4. AMENAZAS

3.4.1. Falta de apoyo técnico de organismos externos distintos a los proyectistas.

3.4.2. La posible falta de interés de los inversionistas en proyectos educativos dentro del área turística

3.4.3. Los costos que representan estos estudios

3.5 ESTRATEGIAS

3.5.1. Realizar una investigación profunda sobre los últimos adelantos alcanzados en el campo del Derecho Turístico a nivel mundial.

3.5.2. Adelantar un proceso de estudio sistemático de las Leyes Venezolanas nacionales, estatales, Ordenanzas Municipales y Leyes Aprobatorias que tengan contenido turístico, a los fines de organizar esa información.

3.5.3. Diseñar una propuesta de Programa de Post Grado (Especialización y Maestría) en el área del Derecho Turístico, la cual será propuesta ante Universidades Nacionales, previa tramitación del Registro de los Derechos de Autor.

3.5.4. Constituir una Asociación Cooperativa, que propenderá a dictar cursos, charlas, talleres y conferencias y estudios en general, con miras a solicitar en un futuro su reconocimiento como Instituto Universitario.

3.5.5. Suscribir convenios con organismos académicos nacionales e internacionales, previo el aval de las autoridades competentes, para llevar a la práctica los post grados propuestos.

3.5.6. Hacer todas las diligencias posibles para adquirir la bibliografía que sea necesaria para profundizar en la investigación que llevamos adelante.

3.5.7. Hacer las gestiones necesarias para que la Cooperativa creada se constituya a su vez en un Fondo Editorial para facilitar los procesos de enseñanza contenidos en la propuesta.

3.5.8. Solicitar apoyo técnico a organismos nacionales e internacionales para el logro de nuestros fines.

3.5.9. Procurar la creación y mantenimiento de un programa radial, destinado a la promoción del Turismo y su estudio.

CONCLUSIONES:

Es así como pretendemos Diseñar una propuesta que sea lo más amplia posible, para estructurar un estudio ordenado de las fuentes del derecho turístico en Venezuela y sus implicaciones en la Sociedad, proponiendo materias no solamente jurídicas, sino relacionadas con ella, para dar al especialista y al Magíster, herramientas para manejar el contenido social que envuelve la actividad turística, que es una actividad humana sin fronteras, que es capaz de acercar seres humanos de las mas diversas culturas, etnias y religiones en una sola unidad, en un ambiente de amor y de intercambio cultural. La definición de esta propuesta sólo pretende despertar en futuros lectores el deseo de profundizar y mejorarla para aplicarla algún día en aulas de clases, para así ser cada día mejores huéspedes de nuestros visitantes, capaces de darles la mejor asistencia jurídica, el mejor servicio y sobre todo... la amistad sincera y una sonrisa, que son regalos que llegan al alma y que permitirán una sociedad mundial más justa, entre hermanos.

Para entender el Derecho Turístico, es indispensable, igualmente, los órganos de la Administración Pública que intervienen en la promoción y desarrollo de la actividad turística, así como los procedimientos administrativos turísticos. En este orden de ideas, es importante resaltar la acción del Viceministerio de Turismo, que es el ente rector de la política turística del país, para comprender bien su importancia, se hace necesario, darnos un pequeño paseo por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Turismo, la cual al referirse a sus funciones destacan, en su artículo 8 las de promoción de la inversión turística, relacionada con las actividades del sector público destinadas al estudio, evaluación, certificación de proyectos de inversión turística, así como todas aquellas actividades destinadas a la captación de inversionistas o capitales de interés para el desarrollo turístico nacional, incluyendo la aplicación de incentivos turísticos fiscales o de otro orden, así como el desarrollo turístico vinculado con las actividades del sector público destinadas al seguimiento y control de la ejecución de los proyectos de desarrollo turístico, conforme a las normas dentro de las

cuales hayan sido autorizados y el registro, certificación y control turístico de las actividades del sector público destinadas a la supervisión de los prestadores de servicios turísticos, el mantenimiento de los registros necesarios, otorgando las certificaciones previstas en la ley e inspeccionando el cumplimiento de las normas bajo las cuales operan dichos prestadores de servicios turísticos.

Al desarrollar estas funciones, estamos entrando al estudio del Derecho Administrativo del Turismo, que es una rama del Derecho Turístico que se ubica en la esfera del Derecho Público, de lo que se desprende lo compleja que es esta aparentemente sencilla novísima parte del Derecho contemporáneo mundial. Pues bien, para ahondar en toda esa compleja estructura con ramificaciones de Derecho Privado, de Derecho Internacional, de Derecho Público y con un gran componente de Derecho Social, que mientras uno más investiga más se entusiasma ante las infinitas posibilidades que posee, está el Derecho Turístico, erigido como un área virgen en nuestro país, que solo espera que la descubramos, que ahondemos en ella.

Nuestra propuesta sueña aún más, pretende que en un futuro cercano, tengamos la Asociación Venezolana de Derecho Turístico, capaz de investigar, hacer publicaciones, que de una vez por toda la saque del anonimato y la orfandad, pues sin seguridad jurídica, no habrá nunca un desarrollo turístico sustentable.

Mención especial merecen los operadores turísticos en sus diferentes categorías, sean estos de transporte, se servicios o de alojamiento, se pretende ofrecer un estudio detallado de sus requisitos de creación y funcionamiento, basados no solamente en lo exigido por la Ley Orgánica de Turismo y sus Reglamentos, sino que también se deben tomar en cuenta las normas internacionales que regulan la materia.

Conocer los principios que rigen el Derecho Turístico, constituye un reto para nosotros, y el estudio de las actividades a ser realizadas en dichos Post-

grados, con la finalidad de diseñar un Programa adaptado a la realidad venezolana; esta investigación se relaciona con el presente trabajo en lo que se refiere al estudio de la actividades, para definir las asignaturas, su contenido y la metodología de enseñanza, dando énfasis al método constructivista del aprendizaje, partiendo de lo efectivo de este método y lo nuevo de la propuesta.

En cuanto a las organizaciones privadas turísticas, estas deben establecer estrategias y procesos claramente definidos, que les permitan ingresar y mantenerse en la economía global, adquiriendo los conocimientos técnicos, actualizando la plataforma tecnológica e incorporando soluciones a través de sistemas de información avanzados, que les permitan obtener la información en el momento oportuno y preciso; bajo éste argumento, las organizaciones deben aprovechar el uso de las nuevas tendencias administrativas que les permitan ser más productivas y eficientes en el logro de sus objetivos.

Ahora bien, Venezuela no debe estar exenta a los cambios tecnológicos, sociales y políticos, pues sus procesos están caracterizados por la incertidumbre y por la fuerte recesión económica. En estos momentos es en que las organizaciones, en especial los administradores, deben poner en práctica sus habilidades tanto técnicas, humanas y conceptuales en la búsqueda de mejorar la gestión administrativa, para una consecución exitosa de los objetivos.

Bajo éste contexto, el Vice Ministerio de Turismo, lleva a cabo su gestión administrativa, cuya principal función, consiste en crear condiciones óptimas para el desarrollo de un turismo sustentable en el tiempo, cosa esta en la que deben colaborar todas las Instituciones universitarias del país. Este proceso en la actualidad, se ve afectado por una considerable lentitud de respuesta de nuestras Instituciones de Educación Superior, que en muchos casos se han convertido en verdaderas Empresas, productoras de profesionales, sin revisar la calidad del producto a ser vendido, es por esta razón nuestra preocupación y a la vez estamos conscientes de nuestras grandes limitaciones para la investigación, pero

aceptamos el reto voluntariamente adquirido, pues soñamos con una Venezuela hermosa y pujante y sobre todo con altos niveles de vida para la población, que en definitiva somos todos, como diría nuestro libertador, una sociedad donde logramos darnos “la mayor suma de felicidad posible”. Esto requiere un proceso actualizado, dinámico y proactivo, que encamine la función principal de la propuesta hacia la investigación y el rescate de nuestro Patrimonio Histórico y Cultural, de nuestra identidad, para desarrollar con ella la actividad turística sustentable para nuestro amado país.

Por consiguiente, se pueden puntualizar como posibles causas del poco interés mostrado hasta ahora por esta rama del Derecho, nuestro desconocimiento y no darnos cuenta de la necesidad de un marco jurídico confiable y equilibrado para el desarrollo de cualquier actividad económica, y más si esta tiene un alto contenido internacional, como lo es el turismo,

Resulta muy claro, que de proseguir nuestra gestión turística sin un marco jurídico integrado y confiable, los resultados no serán todo los óptimos que esperamos, por lo que se hace necesario incluir en las políticas turísticas del estado los estudios de Post grado en Derecho Turístico, para que aunado a la planificación, organización y control de gestión de la actividad turística logremos el país que queremos.

Esta investigación lleva implícita la actualización y creación de futuras propuestas de estudio y actualización en tan importante área en función de coadyuvar en la creación de condiciones de seguridad jurídica que permitan aumentar la productividad, implementando planes y procesos en función de las metas u objetivos de la nación.

4. PERFIL DEL EGRESADO:

El egresado de los Postgrados en Derecho Turístico será un profesional con basamento jurídico amplio y confiable, capaz de resolver los problemas jurídicos que surjan dentro de la actividad turística, aplicando tanto el Derecho Interno como el Transfronterizo o Internacional, con conocimientos en las distintas ramas del Derecho Turístico, vale decir debe conocer a fondo los tipos de Operadores de Servicios Turísticos, los Servicios que presta cada uno de ellos, el marco jurídico que los regula y los requisitos para su creación y funcionamiento, efectuar todos los trámites necesarios ante la Administración Pública Turística, manejará la legislación que rige la creación y funcionamiento de los Casinos, Salas de Juego y maquinas traganiqueles, conocerá todo el marco jurídico referidos a los tributos propios de la actividad turística, vale decir los tributos y demás regalías que corresponden a los operadores turísticos en sus distintas categorías, los que corresponden cancelar a los Casinos, Salas de Bingo y por la colocación de Maquinas Traga Niqueles, así como lo relacionado con los Contratos de alojamiento. Conocerá los distintos tipos de Contratos Turísticos y el régimen legal aplicable, ya sean estos hechos personalmente, o por Internet, con amplios conocimientos en el Derecho Informático, será consciente de la responsabilidad de los medios de comunicación social y de Internet en la Promoción o no de la Actividad Turística, Debe saber los procedimientos judiciales aplicables en asuntos contenciosos turísticos, según la situación que se presente, además de ser capaz de comunicarse en varios idiomas, para dar, en su oportunidad, la mejor asistencia jurídica a los y las turistas que arriben a nuestro país. Conocedor de las implicaciones ambientales del turismo y con conocimientos en materia de la Legislación Ambiental vigente y promotor de las Asociaciones Cooperativas, como mecanismo integrador de la comunidad en el desarrollo armónico del turismo nacional. En fin, debe ser un profesional dispuesto y con capacidad de defender la justicia en la actividad Turística. Vale decir, un elemento de cambio Psicosociológico y jurídico activo, en beneficio de nuestro amado país.

El Profesional del Derecho Turístico debe tomar en cuenta la incidencia de la globalización, que juega un papel importantísimo en el proceso de cambio que vive el mundo hoy día, siendo éste fenómeno el que permite que las empresas que se vuelvan multifuncionales, capaces de enfrentar retos de diferentes índoles, por lo tanto debe motivarse a mantenerse siempre actualizado de las últimas tendencias nacionales e internacionales en la materia.

5. REQUISITOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO:

Para ingresar a este Postgrado, se requiere ser Abogado de la República o Licenciado en Turismo, sería deseable que conociese al menos otro idioma, preferiblemente Inglés, Francés, Alemán o Portugués, se establece un régimen de prelación de materias que se analiza en el cuadro Excel resumen de presentación del Pensum de Estudios que se presenta como anexo a la presente investigación, la especialización, consta de veinticinco créditos, que se estudian en dos (2) semestres, culminando con la presentación de un trabajo monográfico. Cada alumno puede inscribir hasta un máximo de cinco (5) materias por semestre, la maestría consta de 27 unidades de crédito adicionales, lo que suma 52 unidades de crédito, culminando con la defensa de una tesis de grado.

Para aprobar una materia, se requiere, por lo menos, aprobar el setenta por ciento (70%) de los objetivos, se da preferencia a la evaluación continua, sobre la base de una metodología constructivista del aprendizaje, pues se ha demostrado plenamente, que cuando los alumnos participan directamente en la adquisición de los conocimientos, se hacen más críticos en sus aprendizajes, profundizando cada vez más en ellos y haciéndose más conscientes de ellos, estamos conscientes, que en una revisión futura del temario, se podría incluir principios de ética como materia.

En cuanto a las Unidades de Créditos de las materias a ser cursadas, las mismas son calculadas de la siguiente manera: Se calculan sobre la base del número de horas académicas que recibe semanalmente el alumno en un semestre

de dieciséis semanas. Cada hora académica teórica, equivale a una Unidad de Crédito. Cada dos (2) horas académicas prácticas equivalen a una unidad de Crédito.

En base a lo señalado, en esta breve presentación, presentamos la presente propuesta de Postgrado (Especialización y Maestría en el área del Derecho Turístico).

**POSTGRADO: DERECHO TURÍSTICO
ESPECIALIZACIÓN**

CÓDIGO	MATERIAS	Horas Teóricas	Horas prácticas	Unidades de Crédito	Prelaciones
PRIMER SEMESTRE					
101	DERECHO INTERNACIONAL DEL TURISMO I	3		3	ninguna
102	CONTRATOS TURÍSTICOS	2		2	ninguna
103	INTRODUCCIÓN AL TURISMO	1		1	ninguna
104	INGLÉS I	2	2	3	ninguna
105	LEGISLACIÓN TURÍSTICA I	2		2	ninguna

SEGUNDO SEMESTRE					
201	DERECHO INTERNACIONAL DEL TURISMO II	3		3	101-102
202	DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL	2		2	101-102
203	DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TURISMO I	2		2	ninguna
204	INGLÉS II	2	2	3	104
205	LEGISLACIÓN TURÍSTICA II	2		2	105
.001	TRABAJO ESPECIAL DE GRADO			2	

TOTAL DE UNIDADES DE CRÉDITO A SER APROBADAS	25
---	-----------

Título Obtenido

**Especialista en Derecho
Turístico**

POSTGRADO: DERECHO TURÍSTICO

MAESTRÍA

CÓDIGO	MATERIAS	Horas Teóricas	Horas prácticas	Unidades de Crédito	Prelaciones
	TERCER SEMESTRE				
301	GEOGRAFÍA TURÍSTICA	2		2	ninguna
302	ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE TURISMO	2		2	ninguna
303	DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TURISMO II	2		2	ninguna
304	INGLÉS III		2	1	ninguna
305	DERECHO TRIBUTARIO TURÍSTICO	3		3	ninguna
	MATERIA ELECTIVA			2	ninguna

CUARTO SEMESTRE					
401	DERECHO LABORAL TURÍSTICO	3		3	ninguna
402	FRANCÉS	2	2	3	ninguna
403	ALEMÁN	2	2	3	ninguna
	MATERIA ELECTIVA			2	ninguna
.002	TESÍS DE GRADO			4	
TOTAL DE UNIDADES DE CRÉDITO A SER APROBADAS				52	

Título Obtenido

Magister Scientiarum en Derecho Turístico

	MATERIAS ELECTIVAS	Horas Teóricas	Horas Prácticas	Unidades de Crédito
.010	HISTORIA DEL TURISMO	2		2
.020	INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA TURÍSTICA	2		2
.030	SOCIOLOGÍA TURÍSTICA	2		2
.040	PORTUGUÉS	1	2	2

**ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO TURÍSTICO:
DERECHO INTERNACIONAL DEL TURISMO I
(Primer Semestre)**

A) CÓDIGO: 101

A) PROFESORES: *Por Determinarse*

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

3 Créditos totales (El método docente utilizado combina teoría y práctica en cada sesión)

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1. ***Evaluación continua sin examen final.*** Se requerirá asistencia continuada a clase con un máximo de tres ausencias en el semestre y participación continuada en las diferentes pruebas de aptitud propuestas. Las pruebas de aptitud consistirán en la detección de problemas jurídicos de Derecho Internacional Privado mediante la lectura de decisiones judiciales, diarios, semanarios y documentos jurídicos. Los alumnos deberán buscar la información necesaria para resolver las preguntas y casos planteados en clase. Se trata de potenciar la expresión oral narrativa de problemas jurídicos y la búsqueda de recursos jurídicos e informativos en Internet y en otros medios para la construcción de respuestas jurídicas.

D.2. ***Evaluación final mediante una prueba escrita.*** En el caso de que el alumno no obtenga el nivel medio exigido para superar la asignatura mediante el sistema anterior, podrá realizar una prueba escrita de todos los contenidos del programa. Ante la ausencia de manuales, se requiere la asistencia del alumno durante todo el curso para realizar esta prueba.

D.3. **Criterios de corrección/valoración :** Se valorará la capacidad de expresión, comprensión de conceptos e interpretación de los textos así como la capacidad de detección de problemas jurídicos de la realidad social y la búsqueda de recursos jurídicos para solucionarlos.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

Se utiliza la técnica constructivista del aprendizaje, mediante la cual se trata de enseñar a los alumnos a buscar y construir sus propias respuestas jurídicas. Los alumnos deberán ir identificando los problemas jurídicos explicados en clase con el fenómeno social, político o económico que subyace en ellos. Para lo cual, deberán leer decisiones judiciales, diarios, semanales, documentos jurídicos y artículos doctrinales seleccionados por los docentes y elegir las noticias que a

juicio del alumno estén relacionadas con los ámbitos de estudio planteados para, posteriormente, comentarlas en clase y buscar su respuesta jurídica.

Para esta técnica interactiva se requiere una sesión de dos horas unidas de clase para exposición de los alumnos, evaluación y explicaciones teóricas de la docente y otra sesión de dos horas en la sala de Informática para enseñar a los alumnos a utilizar los recursos jurídicos de la red y a reflexionar ante problemas jurídicos planteados en la actualidad en la sociedad de la información como el comercio electrónico, la propiedad intelectual o la protección de datos. Para aplicar esta técnica es necesario que el total de alumnos no supere los 20.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

PARTE I

PARTE GENERAL :

Tema 1: Comprensión del Derecho Internacional Privado del Turismo.

Definición y concepto. Denominación predominante. Tipos de problemas que resuelve. Ejemplo prácticos. Fuentes de Derecho Internacional Privado supranacionales y Fuentes nacionales: las normas escritas, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Sistema Doctrinales: Roma. El Sistema de la personalidad de las leyes. Los Glosadores y los Pos-glosadores. Los Estatutarios. El Feudalismo y el principio de la territorialidad. Escuelas del siglo XIX y siglo XX. La persona como base del Derecho Internacional Privado.

Tema 2: Funcionamiento del Derecho Internacional Privado: Método del Derecho Internacional Privado. Estructura y significado de la norma de conflicto. Elementos, clases de normas. El elemento institucional, categoría jurídica o tipo legal. El elemento de conexión o consecuencia jurídica. Diversos elementos de conexión. Disposiciones de Orden Publico Internacional y Buenas Costumbres. Conceptos y diferencias con el Orden Publico Interno. Fraude a la Ley. EL Reenvío. Calificaciones.

Tema 3: Derecho Sustantivo y Adjetivos Supranacional: Concepto. Génesis y ratificación constitucional. Prelación jerárquica de normas en el Derecho Internacional Privado. Tratado de Montevideo de 1889 y su revisión de 1940. El Código de Derecho Privado o Código de Bustamante de 1928. Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional Privado de 1975 (Panamá) y 1979 (Montevideo). Tratados normativos sobre materias específicas.

Tema 4: EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO COMO ESPECIALIDAD DE LAS RELACIONES JURÍDICAS TRANSFRONTERIZAS: Las relaciones jurídicas transfronterizas relacionadas con el turismo. Configuración legal de las

relaciones jurídicas transfronterizas según el marco de integración latinoamericana. Respuesta del Derecho Internacional Privado a los fenómenos de la globalización y de la multiculturalidad derivados de las relaciones jurídicas transfronterizas.

Tema 5: Derecho Sustantivo Nacional: La Ley de Derecho Internacional Privado. Los tratados en el Código Civil, Principio del locus regit actum.

Tema 6: La Competencia Jurisdiccional: Concepto y clases. Positiva: exclusiva y facultativa. Casos prácticos. Legislación. Tipificación legal de la jurisdicción venezolana. Acciones de contenido patrimonial. Acciones sobre estado, capacidad y relaciones de familia. Foro de emergencia. Arbitraje.

Tema 7: Derecho Civil Internacional: Ley aplicable. Forma de los actos. Domicilio internacional. Acto jurídico. Estado y Capacidad. Derechos Reales. Derechos de Familia. Derechos Sucesorios. Obligaciones. Otras instituciones del Derecho Civil.

PARTE II: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EXTRANJERÍA.

Tema 8: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EXTRANJERÍA: Derechos y libertades del extranjero. Documentación del extranjero. El Residente y el Transeúnte. La doble Nacionalidad. Principios que rigen la nacionalidad. La Nacionalidad en nuestra Constitución. Ley de Extranjeros.

Tema 9: REGÍMENES ESPECIALES DE EXTRANJERÍA: Niños, Niñas y Adolescentes. Estudiantes. Trabajadores y Trabajadoras. Personas con Discapacidad. Personajes Diplomáticos acreditados

G) BIBLIOGRAFÍA: Con carácter general :

ÁLVAREZ, SANTIAGO Y OTROS. Legislación de Derecho Internacional Privado. Editorial Comares. 2002

BONNEMAISON W., JOSÉ LUIS. Temas de Derecho Internacional Privado. Editorial Dirección de cultura, Valencia, Venezuela. Última Edición.

GUERRA IÑIGUEZ, DANIEL. Derecho Internacional Privado. Editorial Ediciones Amón, C.A. Última Edición.

LINARES, ANTONIO, Derecho Internacional Económico. Editorial Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Última Edición.

PAÍSES FIRMANTES, Tratado Maastricht.

PAÍSES FIRMANTES, Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

PÉREZ VERA, E., Y OTROS. *Derecho internacional privado*. Vol. I y II. Madrid 2002, UNED.

SANZ SALA, CONSUELO OLIMPIA. Los sujetos del turismo. Establecimientos hoteleros y las empresas de alojamiento turístico de carácter no hotelero.

LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

LEY ORGÁNICA DE TURISMO

CÓDIGO DE BUSTAMANTE

LEY DE EXTRANJEROS

LEY DE PROCEDIMIENTO MARÍTIMO

Con carácter especial :

Al hilo de cada problema planteado en clase, se irán recomendando la lectura de textos jurídicos, documentos y artículos doctrinales actualizados y de comprensión adecuada para el perfil de los alumnos así como las páginas web y recursos jurídicos en Internet necesarios para cada objetivo pedagógico.

CONTRATOS TURÍSTICOS

(Primer Semestre)

A) **CÓDIGO: 102**

B) **PROFESORES:** Por Determinarse

C) **HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :**

2 Créditos totales (El método docente utilizado combina teoría y práctica en cada sesión)

D) **SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :**

D.1. Evaluación continua sin examen final. Se requerirá asistencia continuada a clase con un máximo de tres ausencias en el semestre y participación continuada en las diferentes pruebas de aptitud propuestas. Las pruebas de

aptitud consistirán en la detección de problemas jurídicos nacionales e internacionales derivados de los Contratos turísticos mediante la lectura de decisiones judiciales, diarios, semanarios y documentos jurídicos. Los alumnos deberán buscar la información necesaria para resolver las preguntas y casos planteados en clase. Se trata de potenciar la expresión oral narrativa de problemas jurídicos y la búsqueda de recursos jurídicos e informativos en Internet y en otros medios para la construcción de respuestas jurídicas.

D.2. Evaluación final mediante una prueba escrita. En el caso de que el alumno no obtenga el nivel medio exigido para superar la asignatura mediante el sistema anterior, podrá realizar una prueba escrita de todos los contenidos del programa. Ante la ausencia de manuales, se requiere la asistencia del alumno durante todo el curso para realizar esta prueba.

D.3. Criterios de corrección/valoración : Se valorará la capacidad de expresión, comprensión de conceptos e interpretación de los textos así como la capacidad de detección de problemas jurídicos de la realidad social y la búsqueda de recursos jurídicos para solucionarlos.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

Se utiliza la técnica constructivista del aprendizaje, mediante la cual se trata de enseñar a los alumnos a buscar y construir sus propias respuestas jurídicas. Los alumnos deberán ir identificando los problemas jurídicos explicados en clase con el fenómeno social, político o económico que subyace en ellos. Para lo cual, deberán leer decisiones judiciales, diarios, semanales, documentos jurídicos y artículos doctrinales seleccionados por los docentes y elegir las noticias que a juicio del alumno estén relacionadas con los ámbitos de estudio planteados para, posteriormente, comentarlas en clase y buscar su respuesta jurídica.

Para esta técnica interactiva se requiere una sesión de dos horas unidas de clase para exposición de los alumnos, evaluación y explicaciones teóricas del o la docente y otra sesión de dos horas en la sala de Informática para enseñar a los alumnos a utilizar los recursos jurídicos de la red y a reflexionar ante problemas jurídicos planteados en la actualidad en la sociedad de la información como el

comercio electrónico, la propiedad intelectual o la protección de datos. Para aplicar esta técnica es necesario que el total de alumnos no supere los 20.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

TEMA 1: REGIMEN DE LA CONTRATACION TURÍSTICA INTERNACIONAL:

Delimitación de la categoría "Contratos turísticos internacionales". Derecho material v. Derecho conflictual. Régimen general de los contratos internacionales en DIP. Venezolano. Capacidad de los sujetos contratantes. Contenido del contrato: arts. 3-7 Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Elección de ley aplicable. Ley aplicable en defecto de elección. Incidencia de las normas imperativas. Contratación a través de condiciones generales. Peculiaridades de la contratación a distancia, con especial atención a la contratación a través de Internet. Forma del contrato. Representación voluntaria. Regímenes sectoriales particulares.

TEMA 2: REGIMEN JURIDICO DE LOS CONTRATOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES (II): ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS PRINCIPALES MODALIDADES CONTRACTUALES:

Contratos internacionales entre operadores turísticos. Contrato de agencia. Contrato de charter de buques y aeronaves. Contrato de reserva de cupo de plazas de alojamiento. Contratos de arrendamiento y franquicia. Contrato de arrendamiento de inmueble. Contrato de arrendamiento de negocio hotelero. Franquicia hotelera. Contrato de gestión hotelera. Contrato de compraventa. Contrato de cooperación y joint-ventures. Contratos publicitarios. Contratos de financiación. Contratos internacionales entre operadores y turistas. Contratos simples. Contrato de transporte: Contrato de transporte por carretera. Contrato de transporte aéreo. Contrato de transporte marítimo o fluvial. Contrato de hospedaje o alojamiento. Contrato de seguro de asistencia en viaje. Contrato de alquiler de medios de transporte: aviones, barcos y coches de alquiler. Contrato de arrendamiento de inmuebles. Contrato de compraventa de inmuebles. Contratos complejos. Contratación internacional on line y off line. Contratación internacional entre empresas y con consumidores. Contratos internacionales de aprovechamiento por turnos. Competencia judicial internacional. Ley aplicable al contrato. reconocimiento de decisiones extranjeras.

Contratos internacionales de viajes combinados. Competencia judicial internacional. Ley aplicable al contrato. Reconocimiento de decisiones extranjeras. Contratos internacionales de seguros. Competencia judicial internacional. Ley aplicable al contrato. Reconocimiento de decisiones extranjeras.

TEMA 3: DE LOS PAGOS INTERNACIONALES: Libre circulación de capitales y pagos. Medios de pago internacionales. Crédito documentario. Función y estructura. Clasificación. Reglas y Usos Uniformes de la CCI. Problemas de ley aplicable. Remesas simples y documentarias. Consideraciones generales. Reglas uniformes sobre cobros de la CCI. Ordenes de pago y transferencias electrónicas de fondos. Aspectos generales: sistemas de transferencia. Estructura de la transferencia de crédito. Iniciativas de armonización. Propuestas de Armonización de los medios de pagos en el mercado Latinoamericano. Problemas de ley aplicable. Tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje. Sistemas de compensación de pagos.

TEMA 4: PROBLEMAS DE RESPONSABILIDAD LIGADOS A LA CONTRATACION TURISTICA INTERNACIONAL: Responsabilidad contractual y extracontractual: problemas de delimitación. Responsabilidad por incumplimiento contractual o cumplimiento defectuoso. Regímenes materiales particulares. Régimen conflictual: Convenio de Roma de 19 de junio de 1980. Responsabilidad por actos ilícitos. Regímenes materiales particulares. Régimen conflictual Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971 sobre ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera. Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973 sobre ley aplicable a la responsabilidad por productos.

TEMA 5: VIAS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Reclamaciones transfronterizas en materia de consumidores. Competencia judicial internacional. Protección de intereses individuales. Protección de los intereses colectivos. Asesoramiento jurídico de los consumidores y beneficio de justicia gratuita. Procedimientos extrajudiciales de reclamaciones en materia de consumo. Especial mención al arbitraje internacional de consumo. Diferencias entre los

operadores del sector. Competencia judicial internacional. Arbitraje comercial internacional. Otras vías alternativas de solución de controversias internacionales. Diferencias suscitadas en materia de compensación de pagos: los Clearing House. Reclamaciones en materia laboral. Eficacia extraterritorial de decisiones judiciales y los laudos arbitrales extranjeros.

BIBLIOGRAFÍA:

ALONSO PEREZ, F. Régimen jurídico del extranjero en España, 2ª ed., Madrid, ed. Dykinson, 1997.

AA.VV., Contratos internacionales, Madrid, ed. Tecnos, 1997.

BLANQUER CRIADO, D. Derecho del Turismo, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 1999.

CASTELAR GIL, A.J. " Organización Mundial del Turismo. Origen, funcionamiento y fines".

CUARTERO RUBIO, M.V. "Viajes combinados internacionales y responsabilidad contractual de la agencia de viajes: una aproximación conflictual".

ESPLUGUES MOTA, C. Contratación internacional, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 1999.

FERNANDEZ ROZAS, J.C. (ed.), Derecho del comercio internacional, Madrid, ed. Eurolex, 1996.

FERNANDEZ ROZAS, J.C. y SANCHEZ LORENZO, S. Derecho internacional privado, Madrid, ed. Civitas, 1999.

GARCIA PEREZ, J. Régimen jurídico del transporte por ferrocarril, Madrid, ed. Marcial Pons, 1996.

GARCIA RUBIO, M.P. La responsabilidad contractual de las Agencias de Viajes, Madrid, ed. Montecorvo, 1999.

GOMEZ CALLE, E. El contrato de viaje combinado, Madrid, ed. Civitas, 1998.

MEDINA DE LEMUS, M. Contratos de comercio exterior (doctrina y formularios), Madrid, ed. Dykinson, 1998.

TAPIA SALINAS, L. Derecho aeronáutico, 20 ed., Barcelona, ed. Bosch, 1993.

VICENT CHULIA, F. Introducción al Derecho Mercantil, 110 ed., Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 1998.

Otros textos legales aportados por el profesor

INTRODUCCIÓN AL TURISMO (Primer Semestre)

A) CÓDIGO: 103

B) PROFESORES : Por Determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

1 Crédito teórico

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS:

D.1) TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Un examen final escrito.

D.2) CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

Se valorarán tanto los conocimientos sobre los temas del programa como la forma de exponerlos en el examen. La participación en clase, la presentación de trabajos o la exposición de temas en clase serán tenidos en cuenta en la calificación final del alumno.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

El objetivo principal del curso es el análisis jurídico de las instituciones turísticas, dando una visión general de la materia que complemente los conocimientos adquiridos en otras asignaturas de la Especialización.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

Tema 1: TURISMO Y DERECHO TURÍSTICO. Introducción. El Turismo como objeto del Derecho. La noción jurídica del turismo como cuestión previa. Elementos definitorios de la actividad turística. El Derecho Turístico como sector emergente del Ordenamiento jurídico.

Tema 2: MARCO NORMATIVO DEL TURISMO. Introducción. Fundamento Constitucional. Legislación Nacional. Legislaciones de los estados y de los Municipios.

Tema 3: NOCIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACIÓN TURÍSTICA. Concepto, notas características y clasificación de los contratos turísticos. Sujetos de la contratación turística. Los prestadores de Servicios Turísticos. Concepto, requisitos y clases de prestadores de servicios turísticos. Los usuarios de los servicios turísticos o turistas. Requisitos para ser prestador de servicios turísticos. La protección jurídica del turista

Tema 4: ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS HOTELEROS Y EXTRAHOTELEROS. Introducción. Clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico. Propiedad y gestión de los establecimientos de alojamiento turístico. El contrato de gestión hotelera. Modalidades contractuales en el sector de los alojamientos turísticos. Contratos de reserva de plazas de alojamiento en régimen de cupo o contingente. Contratos de alojamiento turístico

Tema 5: ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO. Introducción. Normativa aplicable. Naturaleza jurídica y contenido del derecho de aprovechamiento por turno. Clases de empresas turísticas de aprovechamiento por turno. Régimen legal de la constitución del régimen de aprovechamiento por turno. Régimen legal de la promoción de derechos de aprovechamiento por turno. Régimen legal de la transmisión de derechos de aprovechamiento por turno. Lengua de redacción de contrato y de los documentos informativos. Medidas legales de protección del adquirente de derechos de aprovechamiento por turno. Resolución contractual por impago de las cuotas de mantenimiento. Incumplimiento de los servicios

Tema 6: TRANSPORTE. Introducción. Contratos interempresariales en el sector del transporte. Concepto y normativa aplicable a las distintas modalidades de transporte de pasajeros. Formalización y contenido de los contratos de transporte de pasajeros. Examen de los principales supuestos de incumplimiento contractual y régimen de responsabilidad de las empresas de transporte. Especial consideración de los cruceros turísticos.

Tema 7: INTERMEDIACIÓN. Introducción. Ordenación administrativa de las empresas turísticas de intermediación. Agencias de viajes y turismo. Concepto y normativa aplicable. Centrales de reserva. Concepto y normativa aplicable. Contratos turísticos de consumo celebrados por las agencias de viaje (especial atención a los viajes combinados). Introducción. Régimen jurídico de los viajes combinados. Concepto, normativa aplicable y distinción de figuras afines. Elementos personales del viaje combinado. La información al consumidor de viajes combinados. El contrato de viaje combinado: requisitos de forma y de contenido. Modificación del contrato antes de la salida del viaje. Cancelación del viaje por la agencia organizadora. Desistimiento del contrato. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del contrato de viaje combinado ya iniciado. Responsabilidad de las agencias organizadoras y detallistas. Garantías de la responsabilidad contractual

Tema 8: RESTAURACIÓN, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, INFORMACIÓN Y OTROS SECTORES DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPLEMENTARIA. Introducción. Restauración turística. Concepto y normativa aplicable. Clasificación de los establecimientos y empresas de restauración turística. Modalidades contractuales en el sector turístico hostelero. Contrato de hostelería. Contrato de catering. Arrendamiento de vehículos. Concepto y normativa aplicable. Modalidades contractuales en el sector turístico del rent a car. Información turística (Guías turísticas). Oferta turística complementaria.

BIBLIOGRAFÍA:

ARCARONS, SIMÓN; Derecho Civil aplicado a las enseñanzas turísticas. Editorial Síntesis. Madrid, 2000.

AURIOLES MARTÍN, A.: Introducción al Derecho Turístico (Derecho Privado del Turismo), Tecnos, Madrid, 2002

AURIOLES MARTÍN, A.: La Directiva sobre viajes combinados y la adaptación de la normativa española de agencias de viaje, R.D.M., n1 206, 1992, págs. 819-862.

AURIOLES MARTÍN, A. (Coord.): Derecho y Turismo (I y II Jornadas de Derecho Turístico de Málaga 1998-1999), Consejería de Turismo y Deporte, Sevilla, 1999.

AURIOLES MARTÍN, A. (Coord.), Derecho y Turismo (III Jornadas de Derecho Turístico, Málaga, 2000), Consejería de Turismo y Deporte, Sevilla, 2000.

BLANQUER CRIADO, D.: Derecho del Turismo, Tirant lo blanch, Valencia, 1999.

BLANQUER CRIADO, D. (Coord.): Turismo. II Congreso Universidad y Empresa, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

BLANQUER CRIADO, D. (Coord.): Turismo. III Congreso Universidad y Empresa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

DE LA HAZA DÍAZ, P.: El contrato de viaje combinado. La responsabilidad de las Agencias de viajes. Marcial Pons, Madrid, 1997.

DENEAU, MURIEL & COURTIN, PATRICK. Droit et droit du tourisme. Editorial Rosny, Breal Editions. París, Francia, 1996.

GARCÍA RUBIO, M.P.: La responsabilidad contractual de las Agencias de viajes. El contrato de viaje combinado, Montecorvo, Madrid, 1999.

GARCÍA VALDECASAS, G., Y PEDRERO MARTÍNEZ, J., Introducción al Derecho. Edición dirigida al sector turístico. Editorial Síntesis, Madrid, 2000.

GÓMEZ CALERO, J.: Régimen jurídico del contrato de viaje combinado, Dykinson, Madrid, 1997.

GÓMEZ CALLE, E.: El contrato de viaje combinado, Civitas, Madrid, 1997.

GÓMEZ, LEÓN. Introducción al Derecho . Editorial Síntesis. España. Última Edición

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. (Coord.): Lecciones de Derecho mercantil, 7ª edición, Tecnos, 2002.

MARTÍNEZ NADAL, A.: El contrato de reserva de alojamiento en régimen de contingente, José María Bosch, Barcelona, 1995.

MELGOSA ARCOS, F.J. (Coord.) : I Jornadas sobre Derecho y Turismo (Temas de Derecho Privado), en Cuadernos de la Escuela Regional de Turismo de Castilla y León, Fundación Cultural Santa Teresa, Ávila, 1995.

MELGOSA ARCOS, F.J. (Coord.) : II Jornadas sobre Derecho y Turismo (Temas de Derecho Privado), en Cuadernos de la Escuela Regional de Turismo de Castilla y León, Fundación Cultural Santa Teresa, Ávila, 1997.

MELGOSA ARCOS, F.J. (Coord.), III Jornadas sobre Derecho y Turismo, Fundación Cultural Santa Teresa, Ávila, 1999.

NAVAS NAVARRO, S.: Catering: sus formas contractuales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Turismo 2020 Las Américas, Editorial O.M.T.

PÉREZ MORIONES, M.A.: El contrato de gestión hotelera, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.

PETIT LAVALL, M^a. V. (Coord.): Lecciones de Derecho del Turismo (Dir.: Ricardo García Macho y Andrés recalde Castells), Tirant lo blanch, Valencia, 2000

QUINTAS PAULA, DIREITO DO TURISMO. Editorial Livraria almedina. Coimbra, Portugal. 2003

RIVERO ALEMÁN, S. : Seguro turístico y de asistencia en viajes, Jose María Bosch, Barcelona, 1998.

RUIZ VEGA, AGUSTÍN Y VALDEZ PELAEZ, LUIS. Turismo y Promoción de Destinos Turísticos. Editorial Universidad de Oviedo (Servicio Público). Última Edición.

SANZ SALA, CONSUELO OLIMPIA. Los sujetos del turismo. Establecimientos hoteleros y las empresas de alojamiento turístico de carácter no hotelero.

INGLÉS I

(Primer Semestre)

A) CÓDIGO: 104

B) PROFESORES: Por determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

3 Créditos totales 2 Créditos teóricos 1 Crédito práctico

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1.) TIPOS DE PRUEBAS

Se llevarán a cabo dos tipos de pruebas:

a) Un examen escrito en el que los alumnos habrán de demostrar la asimilación de aquellos conocimientos impartidos a lo largo del curso, así como un dominio de las destrezas de producción y comprensión escrita.

b) Un examen oral en el que se valorará el grado de fluidez y corrección de los alumnos.

D.2) CRITERIOS DE CORRECCIÓN :

La corrección del examen se hará con referencia a las explicaciones teóricas y prácticas de la asignatura, así como de la bibliografía recomendada. La calificación final del alumno vendrá determinada por el examen escrito y oral; asimismo, se valorará su participación en clase.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

En este primer semestre se pretende que los alumnos alcancen un dominio de la lengua inglesa a nivel básico, con un énfasis muy especial en la comunicación oral, aspecto este que resulta fundamental para el profesional del turismo. Es por ello que en todo momento se animará al alumnado a comunicarse en clase utilizando la lengua inglesa.

Por otro lado, y sin dejar al margen un tratamiento más general de la lengua, este curso estará particularmente centrado en un estudio más específico del uso de la lengua inglesa en el mundo turístico, así como una introducción al inglés comercial desde un enfoque eminentemente práctico y mediante una metodología en todo momento activa y dinámica que fomente la participación de los alumnos y el co-aprendizaje.

Además, y dado el especial carácter de los idiomas como objeto de estudio, se tratará de desarrollar en los alumnos una actitud autónoma hacia el aprendizaje y práctica de la lengua inglesa.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

1- Módulo Lingüístico General:

1.1. Estudio de la lengua inglesa a un nivel intermedio alto en los tres niveles – fonológico, morfo-sintáctico y léxico:

1.1.1 Verbos.

1.1.2 Verbos Modales.

- 1.1.3 Artículos y nombres.
- 1.1.4 Pronombres y determinantes.
- 1.1.5 Adjetivos y adverbios.
- 1.1.6 Oraciones de relativo.
- 1.1.7 Oraciones condicionales.
- 1.1.8 Conjunciones y preposiciones.
- 1.1.9 Voz pasiva.
- 1.1.0 Estilo indirecto.
- 1.2. Desarrollo de los contenidos funcionales a un nivel intermedio alto con especial atención a la propiedad de registro.
- 1.2.1 Gustos, preferencias y opiniones.
- 1.2.2 Sugerencias y recomendaciones.
- 1.2.3 Ruegos, peticiones e invitaciones.
- 1.2.4 Quejas y disculpas.
- 1.2.5 Posibilidad y probabilidad.
- 1.2.6 Permiso, prohibición y capacidad.
- 1.2.7 Descripciones.
- 1.2.8 Discusión de diversos puntos de vista.

BIBLIOGRAFÍA

CANO R., JOSÉ R. Diccionario de Derecho Español –Inglés – Francés. Editorial Tecnos, Madrid, España.

MURPHY, R., English Grammar in Use (2nd ed.) Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

SWAN, M., Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 1994.

SWAN, M., Y C. WALTER, How English Works . Oxford: Oxford University Press, 1997.

Diccionarios:

Diccionario Concise Larousse Inglés-español , Español-Inglés .1996

Diccionario Oxford Español-Inglés, Inglés-Español. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Diccionario Collins Cobuild English Language Dictionary Londres: Collins 1987.
Diccionario Oxford Dictionary of Business English. Oxford: Oxford University Press.

Libros sobre inglés turístico:

JONES, L., Welcome (English for Travel and Tourism) . Cambridge University Press, 1998.

MIODUSZEWSKA, M., et al. Check point: English in Tourism. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1994.

POHL, A., Business English: Hotel and Catering. Harmondsworth: Penguin, 1996.

SCOTT, CRISH Y ROGER HOLT. First Class (English for Tourism) Oxford: Oxford University Press, 1992.

Otros:

CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario Jurídico de Derecho Usual Español-Inglés. Editorial Heliasta. Buenos Aires. Última Edición.

CUNNINGHAM, S y B.BOWLER New Headway Pronunciation Course. Intermediate. Oxford 1999.

BRENNAN, F., The Fruitcake Special and other stories: Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

DAHL, R., Tales of the Unexpected. Londres: Penguin, 1979, 1984

GARWOOD, C., et al. Aspects of Britain and the USA. Oxford: Oxford University Press, 1992.

NAYLOR, H., When Summer Comes. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

WEST, C., (ed.) From the Cradle to the Grave. Oxford : Oxford University Press

LEGISLACIÓN TURÍSTICA I

(Primer Semestre)

A) CÓDIGO: 105

B) PROFESORES: Por determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

2 Créditos teóricos

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1) TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Un examen final. Este constara de 4 preguntas teóricas y un supuesto práctico.

D.2.) CRITERIOS DE CORRECCIÓN :

Para superar el examen final se deberá contestar correctamente 3 preguntas teóricas y establecer correctamente las nociones básicas sobre el supuesto práctico.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

Las clases teóricas y prácticas tendrán como fin último el que los alumnos puedan aplicar las Leyes nacionales y regionales que rigen la materia turística a la realidad. Para conseguir este objetivo se analizará la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional e internacional especialmente vinculada con la actividad turística.

En el caso concreto de las clases prácticas se facilitará a los alumnos documentación suficiente para poder realizar un análisis detallado de la aplicabilidad práctica de las Leyes Turísticas Venezolanas y su influencia en la productividad del sector en la economía nacional.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

TEMA 1: La Ley Orgánica del Turismo: Objeto. Ámbito de aplicación. Fundamentación Constitucional. Antecedentes Históricos. El concepto de Derecho Turístico. El Derecho Público y el Derecho Privado en el Turismo. Las Fuentes del

Derecho Turístico. Principios que rigen el Derecho Turístico. Importancia de la Ley Orgánica del Turismo.

TEMA 2: El Sistema Turístico Nacional: Integración. Objeto. Competencias. Del Ministerio de Turismo como órgano rector de las políticas en materia Turística.

Tema 3: La Actividad Turística de los Estados: Competencia de los Estados en Materia Turística. De la Promoción y Fomento Regional de la actividad turística. De las competencias concurrentes con la nación y con los municipios. Fundamento constitucional de las competencias de los estados en materia turística.

Tema 4: La Actividad Turística de los Estados: Competencia de los Estados en Materia Turística. De la Promoción y Fomento local de la actividad turística. Fundamento constitucional de las competencias de los municipios en materia turística. El turismo comunitario. Las Cooperativas de Turismo.

Tema 5: De la Planificación de la Actividad Turística: Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Turismo: Concepto. Importancia. Órgano encargado de la elaboración del Plan. Su implementación.

Tema 6: Del Turismo Sustentable: Turismo y Medio Ambiente. Disposiciones Fundamentales. La Ley Penal del Ambiente y su aplicación en la actividad turística. Competencias de los estados y Municipios en esta materia.

Tema 7: De las Zonas de Interés Turísticos: Procedimiento para la declaración de un área como interés turístico. Órgano Competente. Efectos de la declaratoria. Administración de las Zonas de Interés Turístico. Concesión de zonas de interés turístico. Ley de Concesiones Públicas.

Tema 8: De las zonas con Vocación Turística: Concepto. Órgano competente para su declaración. Procedimiento.

Tema 9: De las Zonas Geográficas Turísticas: Concepto. Importancia. Órgano competente para su declaratoria. Efectos de la declaratoria en Zona Geográfica Turística.

Tema 10: Turismo y comunidad: Turismo y recreación para la comunidad. La recreación como un Derecho Humano Fundamental. El Estado Venezolano como

promotor del Turismo en las Comunidades. El Turismo Comunitario. Las Cooperativas turísticas.

Tema 11: Promoción y fomento del turismo: Planes de Mercadeo y Promoción Turística. Incentivo para el fomento de la actividad turística. Cooperación Técnica Internacional y Promoción de la actividad turística en el extranjero.

Tema 12: Formación y capacitación turística: Del Instituto Autónomo Fondo Nacional para la Capacitación Turística. Creación, Competencias. Del apoyo a los estudios superiores y de postgrado en el área turística. De los Hoteles Escuela. Importancia de la Formación y Capacitación Turística para el desarrollo del sector.

F) BIBLIOGRAFÍA:

COURNAYER, NORMAN G.; Marshall, Anthony & Morris, Karen L. Hotel, Restaurant & travel Law: A preventive approach. Editorial Delmar. New York, 1999.

FERREIRA, LUIS NACIMIENTO. Leis do turismo. Novos diplomas comentados e anotados. Editorial Quid Iuris, Sao Paulo, 1997

FROTA, MARIO. Direitos do consumidor de produtos e servicios turísticos. Editorial Instituto Nacional de Formacao Turística. Brasil. 1995.

SANZ SALA, CONSUELO OLIMPIA. Los sujetos del turismo. Establecimientos hoteleros y las empresas de alojamiento turístico de carácter no hotelero.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LEY ORGÁNICA DE TURISMO

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY DE TURISMO SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE TURISMO SOBRE INCENTIVOS APLICABLES A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE TURISMO SOBRE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

LEY DE ZONAS COSTERAS

LEY SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES

LEY APROBATORIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA,
MÉJICO Y VENEZUELA

LEY SOBRE LA CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE TURISMO DEL
ESTADO LARA

LEY DE ZONAS FRANCAS DE VENEZUELA

LEY PARA EL CONTROL DE LOS CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS
TRAGA NÍQUELES

LEY DE CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN MERIDEÑA DE TURISMO

LEY DE CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BARINESA DE TURISMO

LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO
NUEVA ESPARTA

LEY SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

REGLAMENTO GENERAL DE LA ZONA FRANCA DE PARAGUANA

LEY APROBATORIA DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA

LEY ORGÁNICA DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES. Gaceta Oficial N°
19.624 del 20-06-1938

CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO. Gaceta Oficial N° 37.305 del 17-10-2001

DECRETO CON RANGO DE LEY ORGÁNICA SOBRE PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA BAJO EL RÉGIMEN DE CONCESIONES.

LEY ORGÁNICA DE ESPACIOS ACUÁTICOS E INSULARES

DERECHO INTERNACIONAL DEL TURISMO II

(Segundo Semestre)

A) CÓDIGO: 201

B) PROFESORES: Por Determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

3 Créditos totales (El método docente utilizado combina teoría y práctica en cada sesión)

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1. Evaluación continua sin examen final. Se requerirá asistencia continuada a clase con un máximo de tres ausencias en el semestre y participación continuada en las diferentes pruebas de aptitud propuestas. Las pruebas de aptitud consistirán en la detección de problemas jurídicos de Derecho Internacional Privado mediante la lectura de decisiones judiciales, diarios, semanarios y documentos jurídicos. Los alumnos deberán buscar la información necesaria para resolver las preguntas y casos planteados en clase. Se trata de potenciar la expresión oral narrativa de problemas jurídicos y la búsqueda de recursos jurídicos e informativos en Internet y en otros medios para la construcción de respuestas jurídicas.

D.2. Evaluación final mediante una prueba escrita. En el caso de que el alumno no obtenga el nivel medio exigido para superar la asignatura mediante el sistema anterior, podrá realizar una prueba escrita de todos los contenidos del programa. Ante la ausencia de manuales, se requiere la asistencia del alumno durante todo el curso para realizar esta prueba.

D.3. Criterios de corrección/valoración: Se valorará la capacidad de expresión, comprensión de conceptos e interpretación de los textos así como la capacidad de detección de problemas jurídicos de la realidad social y la búsqueda de recursos jurídicos para solucionarlos.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Se utiliza la técnica constructivista del aprendizaje, mediante la cual se trata de enseñar a los alumnos a buscar y construir sus propias respuestas jurídicas. Los alumnos deberán ir identificando los problemas jurídicos explicados en clase con el fenómeno social, político o económico que subyace en ellos. Para lo cual, deberán leer decisiones judiciales, diarios, semanales, documentos jurídicos y artículos doctrinales seleccionados por los docentes y elegir las noticias que a juicio del alumno estén relacionadas con los ámbitos de estudio planteados para, posteriormente, comentarlas en clase y buscar su respuesta jurídica.

Para esta técnica interactiva se requiere una sesión de dos horas unidas de clase para exposición de los alumnos, evaluación y explicaciones teóricas de la docente y otra sesión de dos horas en la sala de Informática para enseñar a los alumnos a utilizar los recursos jurídicos de la red y a reflexionar ante problemas jurídicos planteados en la actualidad en la sociedad de la información como el comercio electrónico, la propiedad intelectual o la protección de datos. Para aplicar esta técnica es necesario que el total de alumnos no supere los 20.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

Tema 1: La Organización Mundial del Turismo. Origen, Integración, Funciones. Marco Jurídico de funcionamiento.

Tema 2: La Organización Mundial del Comercio. Origen, Integración, Funciones. Marco Jurídico de funcionamiento.

Tema 3: Proyectos integracionistas Americanos y Latinoamericanos: El ALCA, MERCOSUR, EL GRUPO DE LOS TRES, ALADI.

Tema 4: El Mercado Común Europeo.

Tema 5: Nuevas Tecnologías de la Información y de la Telecomunicación: NTIC. Actualización. 1. Los sistemas de Información, las redes y Entorno Técnico. 2. Ofimática avanzada. FTP, Outlook, Access, Intranet. 3• Criptología y seguridad en la red.

Tema 6: E-Business, Comercio Electrónico y Modelos de Negocios: 1. El comercio Electrónico (B2B, B2C...). 2. E-Marketing (E-mailing, Spamming...). 3. E-Banking y Seguros on-line (transacciones electrónicas,...).

Tema 7: Derecho de Internet: Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales de la Legislación de Internet. Informática Judicial. La Superintendencia de certificadoras de Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Ley de Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.

Tema 8: Derechos Fundamentales en las Nuevas Tecnologías y su incidencia en el Turismo Internacional: Derechos Fundamentales de las Nuevas Tecnologías. (Información, Comunicación, Libertad de Expresión y Derecho a la Intimidad). Protección de los Datos Personales, Fundamentación Constitucional, Legislación Nacional e Internacional aplicable. Incidencia de las Nuevas Tecnologías en el desarrollo del turismo.

Tema 9: Derecho de las Telecomunicaciones: Legislación Nacional Vigente. Proyecto de Ley de Responsabilidad Social de los medios de comunicación social. Incidencia de las Telecomunicaciones en el desarrollo turístico de los países.

Tema 10: La Administración Publica para la Sociedad de la Información.

G) BIBLIOGRAFÍA

Con carácter general :

LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

LEY ORGÁNICA DE TURISMO

CÓDIGO DE BUSTAMANTE

LEY DE EXTRANJEROS

LEY DE PROCEDIMIENTO MARÍTIMO

LEY DEL CONTRATO DE SEGUROS

LEY DE MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS

DECISIÓN 291 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

DECISIÓN 292 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, Turismo – Panorama 2020, O.M.T., última edición.

BONNEMAISON W., JOSÉ LUIS. Temas de Derecho Internacional Privado. Editorial Dirección de cultura, Valencia, Venezuela. Última Edición.

LINARES, ANTONIO, Derecho Internacional Económico. Editorial Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Última Edición.

PAÍSES FIRMANTES, Tratado Maastricht.

PAÍSES FIRMANTES, Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

SANZ SALA, CONSUELO OLIMPIA. Los sujetos del turismo. Establecimientos hoteleros y las empresas de alojamiento turístico de carácter no hotelero.

Con carácter especial :

Al hilo de cada problema planteado en clase, se irán recomendando la lectura de textos jurídicos, documentos y artículos doctrinales actualizados y de comprensión adecuada para el perfil de los alumnos así como las páginas web y recursos jurídicos en Internet necesarios para cada objetivo pedagógico.

DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL

A) CÓDIGO: 202

B) PROFESORES: Por Determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

2 Créditos teóricos

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1. Evaluación continua sin examen final. Se requerirá asistencia continuada a clase con un máximo de tres ausencias en el semestre y participación continuada en las diferentes pruebas de aptitud propuestas. Las pruebas de aptitud consistirán en la detección de problemas jurídicos de naturaleza Procesal Internacional mediante la lectura de decisiones judiciales, diarios, semanarios y documentos jurídicos. Los alumnos deberán buscar la información necesaria para resolver las preguntas y casos planteados en clase. Se trata de potenciar la expresión oral narrativa de problemas jurídicos y la búsqueda de recursos jurídicos e informativos en Internet y en otros medios para la construcción de respuestas jurídicas.

D.2. Evaluación final mediante una prueba escrita. En el caso de que el alumno no obtenga el nivel medio exigido para superar la asignatura mediante el sistema anterior, podrá realizar una prueba escrita de todos los contenidos del programa. Ante la ausencia de manuales, se requiere la asistencia del alumno durante todo el curso para realizar esta prueba.

D.3. Criterios de corrección/valoración: Se valorará la capacidad de expresión, comprensión de conceptos e interpretación de los textos así como la capacidad de detección de problemas jurídicos de la naturaleza procesal internacional y la búsqueda de recursos jurídicos para solucionarlos.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Se utiliza la técnica constructivista del aprendizaje, mediante la cual se trata de enseñar a los alumnos a buscar y construir sus propias respuestas jurídicas. Los

alumnos deberán ir identificando los problemas jurídicos explicados en clase con el fenómeno social, político o económico de naturaleza procesal que subyace en ellos. Para lo cual, deberán leer decisiones judiciales, diarios, semanales, documentos jurídicos y artículos doctrinales seleccionados por los docentes y elegir las noticias que a juicio del alumno estén relacionadas con los ámbitos de estudio planteados para, posteriormente, comentarlas en clase y buscar su respuesta jurídica.

Para esta técnica interactiva se requiere una sesión de dos horas unidas de clase para exposición de los alumnos, evaluación y explicaciones teóricas de la docente y otra sesión de dos horas en la sala de Informática para enseñar a los alumnos a utilizar los recursos jurídicos de la red y a reflexionar ante problemas jurídicos planteados en la actualidad en la sociedad de la información como el comercio electrónico, la propiedad intelectual o la protección de datos. Para aplicar esta técnica es necesario que el total de alumnos no supere los 20.

E) PENSUM DE ESTUDIO:

Tema 1. COMPETENCIA PROCESAL INTERNACIONAL: Concepto; Jurisdicción Aplicable; Concepto de la Autonomía de la Voluntad; Reglas de Jurisdicción; Litispendencia en juicio.

Tema 2. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD: Sumisión Expresa; Sumisión Tácita; Sumisión a los Tribunales Venezolanos y su Límite; Sumisión a los Tribunales Extranjeros y su Límite; Concepto de Foro Prorrogado y de Foro Derogado.

Tema 3. LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: Nacionalidad (Nacionalidad de los Miembros, Lugar de Constitución); Domicilio (Lugar de Explotación, Lugar de Dirección), Lugar de Constitución; Artículo 20 Ley de Derecho Internacional Privado, Diversas Teorías, Tratados. Las Personas Jurídicas Transnacionales. Franquicias.

Tema 4. SITUACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN JUICIO: Concepto, Medidas Preventivas Cautelares. La doble nacionalidad. Factores de conexión el Derecho Procesal Civil Internacional. El domicilio: Concepto; Domicilio por Matrimonio o

Minoridad; Factores que inciden en el Domicilio Temporal del Turista. Derechos Adquiridos: Concepto, Casos Aplicables al turismo.

Tema 5. LEY APLICABLE AL CONTRATO INTERNACIONAL: Concepto; La Capacidad; La Forma: determina el consentimiento válido; Bienes: determina la obligación convencional; Cumplimiento: establecido por el contrato; Ámbito de la Ley del Contrato: Interpretación; Derechos y obligaciones de las Partes; El Cumplimiento; Extinción incluyendo Caducidad y Prescripción. Derecho de Internet y proceso aplicable a los Contratos suscritos por vía electrónica. Elementos determinantes de la competencia.

Tema 6. CUESTIONES PREVIAS, PRELIMINARES O INCIDENTALES: Concepto; Tipos; La Consecución de la Justicia Material del Caso Concreto.

Tema 7. LA PRUEBA: Concepto; Su Evacuación en el ámbito Nacional e Internacional. Medios de Prueba y Pruebas. Causales de inadmisibilidad de las pruebas y el derecho a la defensa en el área turística.

Tema 8. COOPERACIÓN JUDICIAL: Concepto; Tipos: Exhortos y Comisiones Rogatorias.

Tema 9. ARBITRAJE INTERNACIONAL: Concepto. Tipos de Arbitraje; Validez de los Laudos Arbitrales; Reconocimiento y Ejecución de Sentencias arbitrales. El Arbitraje Internacional en el Derecho Marítimo. El Lloyd de Londres.

Tema 10. EL DÉPEÇAGE TURÍSTICO: Concepto; Casos Aplicables en la Legislación Venezolana; Casos Aplicables en los Países con Mayor Afluencia Turística para Venezuela.

Tema 11. ADAPTACIÓN DE LAS LEGISLACIONES TURÍSTICAS: Concepto; Criterios de Adaptación; Legislaciones más Importantes y Confluyentes en el Turismo latinoamericano.

Tema 12. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS: Concepto; Requisitos de Eficacia; Tipos de Eficacia; Procedimiento de Ejecución. El exequátur. Procedimiento para el exequátur. Requisitos para su procedencia. Competencia.

BIBLIOGRAFÍA:

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, FRANCISCO y VIRGOS SORIANO, MIGUEL. Derecho Procesal Civil Internacional: Litigación Internacional. Editorial Civitas, Última Edición.

GUERRA IÑIGUEZ, DANIEL. Derecho Internacional Privado. Editorial Ediciones Amón, C.A. Última Edición.

BONNEMAISON W., JOSÉ LUIS. Temas de Derecho Internacional Privado. Editorial Dirección de cultura, Valencia, Venezuela. Última Edición.

LINARES, ANTONIO, Derecho Internacional Económico. Editorial Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Última Edición.

DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TURISMO I

(Segundo Semestre)

A) CÓDIGO: 203

B) PROFESORES: *Por determinarse*

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

2 Créditos teóricos

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1) TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Un examen final. Este constara de 4 preguntas teóricas y un supuesto práctico.

D.2.) CRITERIOS DE CORRECCIÓN :

Para superar el examen final se deberá contestar correctamente 3 preguntas teóricas y establecer correctamente las nociones básicas sobre el supuesto práctico.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

Las clases teóricas y prácticas tendrán como fin último el que los alumnos puedan aplicar los conocimientos generales del Derecho Administrativo a la realidad turística. Para conseguir este objetivo se analizará la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional e internacional especialmente vinculada con la actividad turística.

En el caso concreto de las clases prácticas se facilitará a los alumnos documentación suficiente para poder realizar un análisis detallado de la incidencia de las Administraciones públicas sobre el ámbito turístico.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

TEMA 1: NOCIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO: Administración y Constitución. La división de poderes. Administración y Gobierno. El concepto de Derecho Administrativo. El Derecho Público y el Derecho Privado en la Administración Pública. Las Fuentes del Derecho Administrativo. Principios que rigen el Derecho Administrativo. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

TEMA 2: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TURÍSTICA. La Administración general del Estado. Órganos y entes de la Administración Central y Descentralizada encargados del Turismo. Ministerio de Turismo. Funciones y objetivos. Competencia de los estados y municipios en materia turística. El Turismo Comunitario ante la Administración Pública.

TEMA 3: INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TURÍSTICA. La Administración Institucional. Las Corporaciones de Derecho Público en materia turística. Las Fundaciones Públicas Turísticas. Los Institutos Autónomos. Diferencias entre cada uno de ellos.

TEMA 4: EL INSTITUTO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PROMOCIÓN NACIONAL Y CAPACITACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN TURÍSTICA. Naturaleza jurídica. Misión. Visión. Objetivos. Atribuciones. Importancia del Instituto para la promoción de la actividad turística nacional.

TEMA 5: LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA TURÍSTICA. Actividad Turística de los Estados y de los Municipios.

TEMA 6: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. El Consejo Superior del Turismo. Integración. Funciones e importancia. Los Fondos Mixtos Estadales de Promoción y Capacitación en la Actividad Turística.

F) BIBLIOGRAFÍA:

ARCARONS, RAMÓN. Manual de Derecho Administrativo Turístico. Editorial Síntesis. España 2000.

BREWER CARIAS, ALLAN R., Fundamentos de la Administración Pública. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, Venezuela- 1984.

BREWER CARIAS, ALLAN R., Política, Estado y Administración Pública. Editorial Ateneo, Caracas, Venezuela, 1979.

BREWER CARIAS, ALLAN R., Régimen Jurídico de las empresas públicas en Venezuela. Editorial Centro Latinoamericano para el Desarrollo, Caracas, Venezuela. 1981.

CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO. El Turismo: Aspectos Institucionales y actividad administrativa. Editorial Universidad de Valladolid, España. 2000.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARMEN. Derecho Administrativo del Turismo. Editorial Marcial Pons. Madrid, España, 2001.

CAPECE, GUSTAVO. Política Turística, metodología para su concepción y diseño. Editorial Lavedi Ediciones, S.A., Argentina.

PARADA VÁZQUEZ, J. R. : *Derecho Administrativo*. Edit. Pons. Madrid, 1998.

SANZ SALA, CONSUELO OLIMPIA. Los sujetos del turismo. Establecimientos hoteleros y las empresas de alojamiento turístico de carácter no hotelero.

Ley Orgánica del Turismo y sus Reglamentos

Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles.

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos

INGLÉS II

(Segundo Semestre)

A) CÓDIGO: 204

B) PROFESORES: Por determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

3 Créditos totales 2 Créditos teóricos 1 Crédito práctico

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1.) TIPOS DE PRUEBAS

Se llevarán a cabo dos tipos de pruebas:

a) Un examen escrito en el que los alumnos habrán de demostrar la asimilación de aquellos conocimientos impartidos a lo largo del curso, así como un dominio de las destrezas de producción y comprensión escrita.

b) Un examen oral en el que se valorará el grado de fluidez y corrección de los alumnos.

El alumno deberá realizar 20 horas de prácticas en el laboratorio de idiomas. A comienzos del curso se comunicará el horario de libre acceso al laboratorio o aula multimedia.

D.2) CRITERIOS DE CORRECCIÓN :

La corrección del examen se hará con referencia a las explicaciones teóricas y prácticas de la asignatura, así como de la bibliografía recomendada. La

calificación final del alumno vendrá determinada por el examen escrito y oral; asimismo, se valorará su participación en clase.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

En este segundo semestre se pretende que los alumnos alcancen un dominio de la lengua inglesa a nivel medio, con un énfasis muy especial en la comunicación oral, aspecto este que resulta fundamental para el profesional del turismo. Es por ello que en todo momento se animará al alumnado a comunicarse en clase utilizando la lengua inglesa.

Por otro lado, y sin dejar al margen un tratamiento más general de la lengua, este curso estará particularmente centrado en un estudio más específico del uso de la lengua inglesa en el mundo turístico, así como una introducción al inglés comercial desde un enfoque eminentemente práctico y mediante una metodología en todo momento activa y dinámica que fomente la participación de los alumnos y el co-aprendizaje. Además, y dado el especial carácter de los idiomas como objeto de estudio, se tratará de desarrollar en los alumnos una actitud autónoma hacia el aprendizaje y práctica de la lengua inglesa.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

2.- Módulo Lingüístico Específico:

2.1. Terminología específica y estructuras morfo-sintácticas más habituales con relación a los siguientes campos:

- 2.1.1 Agencias de viajes.
- 2.1.2 Hoteles.
- 2.1.3 Medios de transporte
- 2.2. Introducción al inglés comercial
- 2.2.1 Terminología comercial básica.
- 2.2.2 Redacción de currícula y cartas.
- 2.2.3 Entrevistas de trabajo.
- 2.2.4 Conversaciones telefónicas.
- 2.2.5 Reuniones y trato personal.

BIBLIOGRAFÍA:

CANO R., JOSÉ R. Diccionario de Derecho Español –Inglés – Francés. Editorial Tecnos, Madrid, España.

MURPHY, R., English Grammar in Use (2nd ed.) Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

SWAN, M., Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 1994.

SWAN, M., Y C. WALTER, How English Works . Oxford: Oxford University Press, 1997.

Diccionarios:

Diccionario Concise Larousse Inglés-español , Español-Inglés .1996

Diccionario Oxford Español-Inglés, Inglés-Español. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Diccionario Collins Cobuild English Language Dictionary Londres: Collins 1987.

Diccionario Oxford Dictionary of Business English. Oxford: Oxford University Press.

Libros sobre inglés turístico:

JONES, L., Welcome (English for Travel and Tourism) . Cambridge University Press, 1998.

MIODUSZEWSKA, M., et al. Check point: English in Tourism. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1994.

POHL, A., Business English: Hotel and Catering. Harmondsworth: Penguin, 1996.

SCOTT, CRISH Y ROGER HOLT.First Class (English for Tourism) Oxford: Oxford University Press, 1992.

Otros:

CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario Jurídico de Derecho Usual Español-Inglés. Editorial Heliasta. Buenos Aires. Última Edición.

CUNNINGHAM, S y B.BOWLER New Headway Pronunciation Course. Intermediate. Oxford 1999.

BRENNAN, F.,The Fruitcake Special and other stories: Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

DAHL, R., Tales of the Unexpected. Londres: Penguin, 1979, 1984

GARWOOD, C., et al. Aspects of Britain and the USA. Oxford: Oxford University Press, 1992.

NAYLOR, H., When Summer Comes. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

WEST, C., (ed.) From the Cradle to the Grave. Oxford : Oxford University Press

LEGISLACIÓN TURÍSTICA II

(Segundo Semestre)

A) CÓDIGO: 205

B) PROFESORES: Por determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

2 Créditos teóricos

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS:

D.1) TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Un examen final. Este constará de 4 preguntas teóricas y un supuesto práctico.

D.2.) CRITERIOS DE CORRECCIÓN :

Para superar el examen final se deberá contestar correctamente 3 preguntas teóricas y establecer correctamente las nociones básicas sobre el supuesto práctico.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

Las clases teóricas y prácticas tendrán como fin último el que los alumnos puedan aplicar los conocimientos generales del Derecho Turístico a la práctica. Para conseguir este objetivo se analizará la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional e internacional especialmente vinculada con la actividad turística.

En el caso concreto de las clases prácticas se facilitará a los alumnos documentación suficiente para poder realizar un análisis detallado de las Legislaciones nacional, estatales y municipales que rigen la materia turística.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

TEMA 1: DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO TURÍSTICO: Definición. Derechos y Deberes de los Prestadores de servicios turísticos. Deberes de los turistas o Usuarios Turísticos.

TEMA 2: DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO: Concepto. Requisitos para su creación. Clases: Hotel de Turismo; Hotel-Residencia de Turismo; Motel de Turismo; Hospedaje o Pensión de Turismo; Posada de Turismo; Campamento de Turismo; Estancia de Turismo; Hato, Finca o Hacienda de Turismo; Establecimientos especiales de alojamiento de Turismo. Obligaciones de los operadores de establecimientos de alojamiento turístico.

TEMA 3: DE LA CATEGORIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO: Distintas Categorías. Procedimiento para la clasificación y categorización de los establecimientos de alojamiento turístico.

TEMA 4: DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO: De las categorías de prestadores de servicios transporte turístico: Empresas de Transporte Turísticos Terrestres (T.T.T.); Empresas de Transporte Turísticos Aéreo (TTA), Empresas de Transporte Turístico Acuático (T.T.Ac). Procedimiento para su creación y registro. Requisitos.

TEMA 5: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS: Agencias de Viajes y Turismo (V.T.), Mayoristas de Turismo (M.T.) y Empresas de Turismo Complementario (E.T.C.). Procedimiento para su creación y Registro. Requisitos.

TEMA 6: DEL REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE TURISMO SOBRE INCENTIVOS APLICABLES A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

TEMA 7: DE LAS ZONAS FRANCAS, PUERTOS LIBRES Y ZONAS DE LIBRE COMERCIO: Definiciones. Semejanzas y Diferencias. Procedimiento para su creación. Ley de Zonas Francas de Venezuela. Del Reglamento General de la Zona Franca de Paraguaná. Del Puerto Libre de Margarita.

TEMA 8: INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN AMERICANA: Ley Aprobatoria del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Méjico y Venezuela (Grupo de los tres)

publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela, N° 4.833, de 01 de Junio de 1995. Otros proyectos integradores de la América Latina: La ALADI, el MERCOSUR, el ALCA. Tratado de Cooperación Amazónica (Gaceta Oficial N° 31.993, del 28 de mayo de 1980). Importancia de los procesos de integración latinoamericana para el desarrollo turístico de la región.

TEMA 9: LEGISLACIONES REGIONALES DE TURISMO: Ley sobre la creación de la Corporación de Turismo del estado Lara. Ley de creación de la Corporación de Turismo del estado Mérida (CORTUMER). Ley de Creación de la Corporación Barinesa de Turismo (CORBATUR). Algunas Ordenanzas Municipales de Turismo. Análisis General de las competencias estatales y municipales en esta materia.

TEMA 10: ANÁLISIS GENERAL DE LA LEY DE ZONAS COSTERAS: Objeto. Alcances. Importancia. Incidencia de esta Ley en el Desarrollo Turístico Nacional.

TEMA 11: DE LOS CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES. Legislación aplicable. Importancia de esta actividad para el desarrollo turístico de la nación. De la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas traganíqueles. Integración, Competencias y atribuciones. Otros organismos de control en esta materia. Procedimiento para la autorización y apertura de los casinos y salas de bingo. Funcionamiento de los casinos y salas de bingo. Del ingreso a los Casinos y salas de bingo.

F) BIBLIOGRAFÍA:

COURNAYER, NORMAN G.; Marshall, Anthony & Morris, Karen L. Hotel, Restaurant & travel Law: A preventive approach. Editorial Delmar. New York, 1999.

FERREIRA, LUIS NACIMIENTO. Leis do turismo. Novos diplomas comentados e anotados. Editorial Quid Iuris, Sao Paulo, 1997

Frota, Mario. Direitos do consumidor de produtos e servicios turísticos. Editorial Instituto Nacional de Formacao Turística. Brasil. 1995.

SANZ SALA, CONSUELO OLIMPIA. Los sujetos del turismo. Establecimientos hoteleros y las empresas de alojamiento turístico de carácter no hotelero.

LEY ORGÁNICA DE TURISMO

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY DE TURISMO SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE TURISMO SOBRE INCENTIVOS APLICABLES A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE TURISMO SOBRE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

LEY DE ZONAS COSTERAS

LEY SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES

LEY APROBATORA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA, MÉJICO Y VENEZUELA

LEY SOBRE LA CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE TURISMO DEL ESTADO LARA

LEY DE ZONAS FRANCAS DE VENEZUELA

LEY PARA EL CONTROL DE LOS CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGA NÍQUELES

LEY DE CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN MERIDEÑA DE TURISMO

LEY DE CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BARINESA DE TURISMO

LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

LEY SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

REGLAMENTO GENERAL DE LA ZONA FRANCA DE PARAGUANA

LEY APROBATORIA DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA

LEY ORGÁNICA DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES. GACETA OFICIAL N° 19.624 DEL 20-06-1938

CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO. GACETA OFICIAL N° 37.305 DEL 17-10-2001

DECRETO CON RANGO DE LEY ORGÁNICA SOBRE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA BAJO EL RÉGIMEN DE CONCESIONES.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LEY ORGÁNICA DE ESPACIOS ACUÁTICOS E INSULARES

GEOGRAFÍA TURÍSTICA

(Tercer Semestre)

A) CÓDIGO: 301

B) PROFESORES: Por Determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS:

2 Créditos totales (El método docente utilizado combina teoría y práctica en cada sesión)

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS:

D.1. Evaluación continua. Se requerirá asistencia continuada a clase con un máximo de tres ausencias en el semestre y participación continuada en las diferentes pruebas de aptitud propuestas. Las pruebas de aptitud consistirán en la detección de problemas geográficos y ambientales con incidencia turística y el manejo adecuado de la normativa legal nacional e internacional vigente, relacionada con la materia en estudio, mediante la lectura de decisiones judiciales, diarios, semanarios y documentos jurídicos y ambientalistas. Los alumnos deberán buscar la información necesaria para resolver las preguntas y casos planteados en clase. Se trata de potenciar la expresión oral narrativa de problemas jurídicos y la búsqueda de recursos jurídicos e informativos en Internet y en otros medios para la construcción de respuestas jurídicas.

D.2. Evaluación final mediante una prueba escrita. Se efectuará igualmente una prueba escrita de todos los contenidos del programa. Ante la ausencia de manuales, se requiere la asistencia del alumno durante todo el curso para realizar esta prueba.

D.3. Criterios de corrección/valoración : Se valorará la capacidad de expresión, comprensión de conceptos e interpretación de los textos así como la capacidad de detección de problemas jurídicos de la realidad social y la búsqueda de recursos jurídicos para solucionarlos.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Se utiliza la técnica constructivista del aprendizaje, mediante la cual se trata de enseñar a los alumnos a buscar y construir sus propias respuestas jurídicas. Los alumnos deberán ir identificando los problemas jurídicos explicados en clase con el fenómeno social, político o económico que subyace en ellos. Para lo cual, deberán leer decisiones judiciales, diarios, semanales, documentos jurídicos y artículos doctrinales seleccionados por los docentes y elegir las noticias que a juicio del alumno estén relacionadas con los ámbitos de estudio planteados para, posteriormente, comentarlas en clase y buscar su respuesta jurídica.

Para esta técnica interactiva se requiere una sesión de dos horas unidas de clase para exposición de los alumnos, evaluación y explicaciones teóricas de la docente y otra sesión de dos horas en la sala de Informática para enseñar a los alumnos a utilizar los recursos jurídicos de la red y a reflexionar ante problemas jurídicos planteados en la actualidad en la sociedad de la información como el comercio electrónico, la propiedad intelectual o la protección de datos. Para aplicar esta técnica es necesario que el total de alumnos no supere los 20.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

TEMA 1: La Geografía Turística como rama de la Geografía Económica: Concepto. Origen. Alcances. Importancia de la Geografía Turística para el Derecho Turístico.

TEMA 2: Conceptos básicos de Ecología: Geografía Turística y Ecología. Los ecosistemas y su funcionamiento. Equilibrio de los ecosistemas. Adaptación al cambio en los ecosistemas.

TEMA 3: Geografía, Ecosistemas y Culturas Venezolanas: Regiones ecológicas de Venezuela. Regiones Geográficas y Patrimonio Turístico. Grupos étnicos y procesos de transformación. Los grupos étnicos en el marco de la nueva Constitución Venezolana.

TEMA 4: Problemas ambientales con carácter global: Desarrollo de los pueblos y explosión demográfica. Los pueblos, las culturas y la distribución de recursos.

Urbanización y problemas ambientales en las ciudades. Efectos ambientales globales y el efecto sobre los pueblos. Problemas energéticos y las alternativas para los países en vías de desarrollo.

TEMA 5: Problemas medio ambientales en Venezuela: Recursos forestales y procesos de deforestación. Recursos hídricos y contaminación del agua. Contaminación de los suelos en áreas urbanas y rurales. Fauna en Venezuela en peligro de extinción. Los parques Nacionales y su cuidado. Legislación Ambiental Internacional y venezolana.

TEMA 6: La práctica del Ecoturismo en Venezuela: Concepto de Ecoturismo. Origen y desarrollo del turismo ecológico. Políticas de desarrollo ecoturístico. Escenarios para el desarrollo del ecoturismo. Condiciones y requerimientos para la práctica del Ecoturismo. Formas de gestión y promoción del Ecoturismo. El Ecoturismo Comunitario.

TEMA 7: Geografía Turística y Ecosistema: Biomas y regiones ecológicas. Biodiversidad y patrimonio natural como recurso turístico. Grupos étnicos y globalización.

TEMA 8: Geografía Turística y Patrimonio Histórico: Regiones históricas. El patrimonio Histórico como recurso turístico. Ley de Patrimonio Histórico.

TEMA 9: El Ecoturismo de Aventura: Concepto. Origen. Importancia.

G) BIBLIOGRAFÍA:

ALONSO, JULIÁN, Geografía Turística General y de España. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, C.A., Madrid, España. Última Edición.

ALEXANDER, J.W., GIBSON, L.J. Economic geography. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1979.

AYDALOT, Ph. Économie Régionale et Urbaine. Paris: Economica, 1985.

BAILLY, A. S.; MAILLAT, D., Le secteur tertiaire en question: activités de service, développement économique et espacial. Segunda Edición. Editorial Geneve, París, Francia, 1988.

BOUDEVILLE, J.-R. Les espaces économiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1964.

BRUNN, S.D.; LEINBACH, T.R., Collapsing space and time: Geographics aspects of communication and information. Editorial Harper Collins Academic. New York, 1991.

BUTLER, J.H. Geografía económica. Aspectos espaciales y ecológicos de la actividad.

CALLIZO SONEIRO, J., Aproximación a la Geografía del Turismo, Editorial Síntesis, Madrid, España, 1991.

CAMM, J.C.R., IRWIN, P.G. Space, people, place: economic and settlement geography. reimp. Melbourne: Longman Cheshire, 1970.

CAPEL, H. Geografía humana y ciencias sociales. Barcelona: Montesinos Ed., 1987.

CAPEL, H., Geografía Humana y Económica contemporánea. Editorial Akal, Madrid, España, 1984.

CHAM´S. Geographie économique et representations. Editorial Económica, París, Francia. 1993.

CHORLEY, R., HAGGETT, P. (eds.). La geografía y los modelos socio-económicos. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1967.

CLAVAL, P. Geografía humana y económica contemporánea. Madrid: Akal Ed., 1984.

EMMANUEL, A.; BETTELHEIM, C.; AMIN, S.; PALLOIX, C., Imperialismo y Comercio Internacional. El intercambio desigual. Tercera Edición. Editorial Siglo XXI de España. Madrid, España, 1971.

FABIAN, EVA; ESCOBAR, ALICIA; HANDAM, JORGE; HERNÁNDEZ , ERIC. Geografía Económica. Editorial Mc. Graw- Hill. Méjico. 2000.

FERNÁNDEZ FUSTER, L., Geografía General del Turismo de masas. Editorial Alianza, Madrid. 1991.

GEORGE, P. Geografía económica. 1ª reimp. Barcelona: Ariel, 1975.

MÉNDEZ, R., Geografía Económica: La lógica espacial del capitalismo global. Editorial Ariel, Barcelona, España.

WILBANKS, T.J. Location and well-being. And introduction to economic geography. San Francisco: Harper & Row, 1980.

LEY ORGÁNICA DEL MEDIO AMBIENTE

LEY PENAL DEL AMBIENTE

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO

LEY DE PESCA Y ACUACULTURA

ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE TURISMO (Tercer Semestre)

A) CÓDIGO: 302

B) PROFESORES: Por determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS:

2 Créditos teóricos

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS:

D.1) TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Se utilizará el método constructivista del aprendizaje, a través del cual, el alumno en forma pro activa, irá participando directamente en su instrucción, se establecerá Un examen final escrito de contenido absolutamente práctico, con casos de la vida real que deberán ser capaces de resolver, la evaluación, será complementada con las calificaciones obtenidas como consecuencia de la participación activa del alumno en las prácticas realizadas en el transcurso de la asignatura.

D.2) CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

Adecuación a la materia impartida en clase y aplicación práctica de los conceptos.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Desarrollo de clases magistrales para la impartición de conceptos básicos teóricos y prácticos. Se potenciará especialmente la participación del alumno a través de la discusión de artículos, casos y trabajos en grupo, doctrina y jurisprudencia.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

Tema 1: El Cooperativismo. Concepto. Postulados fundamentales. Vigencia del Cooperativismo como escuela económica. Principales doctrinarios del cooperativismo.

Tema 2: Las Asociaciones Cooperativas en el marco de la nueva Constitución: Análisis del artículo 118 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las cooperativas como mecanismo de promoción de la participación de la comunidad en los medios de producción. Los Monopolios. Concepto. Los Monopolios en la Constitución Venezolana. Los Oligopolios. Importancia de las Cooperativas en la erradicación de los monopolios.

Tema 3: Tipos de Cooperativas: Principales tipos de cooperativas: De las Asociaciones Cooperativas de Consumo, de las Cooperativas de Servicios, de las Cooperativas de Construcción. De las Cooperativas de Personas con discapacidad. De las Asociaciones Cooperativas Turísticas y el Turismo comunitario.

Tema 4: Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas: Objeto de la Ley. Valores y principios cooperativos. Carácter autónomo de las Asociaciones Cooperativas. Régimen aplicable.

Tema 5: De la Constitución de las Asociaciones Cooperativas: Requisitos. Procedimiento para la inscripción de una Asociación Cooperativa. De los documentos fundamentales para la constitución de una Asociación Cooperativa, formalidades y contenido. De la denominación. De las Asociaciones Cooperativas en formación. De su constitución. Reglas para su funcionamiento.

Tema 6: De los Asociados: Condiciones y requisitos para ser asociados. Deberes y derechos de los asociados. Pérdida de la condición de asociados.

Efectos. De la disciplina en las cooperativas: Expresión autogestionaria. Exclusión y suspensión de asociados.

Tema 7: Organización y coordinación de las Asociaciones Cooperativas: De la flexibilidad organizativa. Las instancias internas de las Asociaciones Cooperativas. Atribuciones de las Asambleas. Formas de Organización.

Tema 8: Del trabajo cooperativo: Especificidad del trabajo cooperativo. Responsabilidad de los asociados. Características. De las reglas de administración y participación de los socios. Del trabajo de no asociados.

Tema 9: Del funcionamiento de las Asociaciones Cooperativas: El trabajo en cooperativas constituidas por otras cooperativas o empresas asociativas. De la cogestión y la autogestión. Concepto. Alcances. Importancia. Mecanismos de protección social.

Tema 10: De la Educación Cooperativa: Elementos del proceso educativo en las Cooperativas. Sistemas de reconocimiento y acreditación. Acreditaciones.

Tema 11: Del Régimen Económico de las Asociaciones Cooperativas: Principios fundamentales. Recursos patrimoniales de las Asociaciones Cooperativas. Aportaciones de los Socios. Características del capital de las Asociaciones Cooperativas. Protección especial de la Ley a los fondos especiales de las Asociaciones Cooperativas. De la contabilidad. Del excedente y su reparto.

Tema 12: De la integración: Concepto. Objeto. formas de integración. Importancia. Organismos de integración. Sistema de conciliación y arbitraje. Sistemas de auditoria, vigilancia y control. Sistema de comunicación e información y estadísticas.

Tema 13: Del Régimen excepcional: Concepto. Causales para establecer regímenes excepcionales. Duración del régimen excepcional. Régimen excepcional por solicitud de las cooperativas.

Tema 14: Transformación, Fusión, Incorporación, Escisión, Segregación, Disolución Y Liquidación de las Asociaciones Cooperativas: Conceptos. Causas de Disolución. Efectos de la Disolución. Facultades de la Comisión liquidadora. Extinción.

Tema 15: De la Superintendencia Nacional de Cooperativas: Objeto. Funciones. Integración. Del Superintendente Nacional de Cooperativas. Requisitos para ser Superintendente.

Tema 16: Procedimientos Administrativos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas: La fiscalización. La intervención. Recursos contra las decisiones de la Superintendencia.

Tema 17: De las relaciones de las Cooperativas con el estado y otros sectores sociales: Medios de participación y protagonismo. Prestación de Servicios Públicos. Promoción de las Cooperativas. De la certificación de cumplimiento.

Tema 18: Del régimen Sancionatorio: De las Sanciones establecidas en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Procedimiento Sancionatorio.

Tema 19: Las Asociaciones Cooperativas de Turismo: Importancia. Integración de las comunidades a la actividad turística.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

TEORIA:

STIGLITZ, J. L.: Economía , Ariel, Barcelona. (1.995). Capítulos 1 al 7.

PRÁCTICAS:

ESCRIBÁ, F.J. y otros (1994): Introducción práctica a la economía. Ed. McGraw Hill.

GARCIA PARDO,J. y M. SEBASTIAN (1999): Ejercicios de introducción a la microeconomía. Ed. McGraw Hill.

GIMENO,J.A. y J.M. GUIROLA (1999): Introducción a la economía.Libro de prácticas: Microeconomía.Ed. McGraw-Hill.

GONZALEZ, L. (1994): Ejercicios de microeconomía: Mercados competitivos. Ed. Cívitas.

SALVATORE, D. (1996): Microeconomía. Ed. McGraw Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

ALBERT PIÑOLE, I.: Gestión, productos y servicios de las agencias de viajes. Cerasa, Madrid. (1999)

ALCÁZAR MARTÍNEZ, B. del : Los canales de distribución en el sector turístico. Esic. Madrid. (2002).

KATZ, M. L. y H. L. ROSEN (1994): Microeconomía. Ed. Addison Wesley.

LAILER, D. y S. ESTRÍN (1989) : Microeconomía. Ed. Bosch

SLOMAN, J. (1997): Introducción a la microeconomía. 3ª ed. Ed. Prentice-Hall.

LEGISLACIÓN EN LA MATERIA:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Ley Especial de Cooperativas

DERECHO ADMINISTRATIVO TURÍSTICO II

(Tercer Semestre)

A) CÓDIGO: 303

B) PROFESORES: Por determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

2 Créditos teóricos

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1) TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Un examen final. Este constara de 4 preguntas teóricas y un supuesto práctico.

D.2.) CRITERIOS DE CORRECCIÓN :

Para superar el examen final se deberá contestar correctamente 3 preguntas teóricas y establecer correctamente las nociones básicas sobre el supuesto práctico.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

Las clases teóricas y prácticas tendrán como fin último el que los alumnos puedan aplicar los conocimientos generales del Derecho Administrativo a la realidad turística. Para conseguir este objetivo se analizará la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional e internacional especialmente vinculada con la actividad turística.

En el caso concreto de las clases prácticas se facilitará a los alumnos documentación suficiente para poder realizar un análisis detallado de la incidencia de las Administraciones públicas sobre el ámbito turístico.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

TEMA 1: LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y ACTO ADMINISTRATIVO. El acto administrativo. Elementos: objetivo, subjetivos y formales. Clasificación de los actos administrativos. Eficacia de los actos administrativos. Condiciones de eficacia: motivación, notificación, publicación de los actos administrativos. Ejecución forzosa de los actos administrativos. La suspensión de los actos administrativos. La invalidez de los actos administrativos.

TEMA 2: DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO. Procedimiento para la inscripción como prestador de servicios turísticos. Categorías de prestadores de servicios turísticos. Deberes y Derechos en materia turística de los prestadores de servicios turísticos y de los turistas. La Administración Pública como garante de los deberes y derechos de las partes intervinientes en la relación turística.

TEMA 3: DEL REGIMEN SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO EN MATERIA TURÍSTICA. Sanciones aplicables. Supuestos de procedibilidad. Órgano competente para su aplicación.

TEMA 4: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES: Principios y estructura. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento administrativo.

TEMA 5: LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Interposición de los recursos. Tipos de recursos administrativos.

F) BIBLIOGRAFÍA:

ARCARONS, RAMÓN. Manual de Derecho Administrativo Turístico. Editorial Síntesis. España 2000.

BREWER CARIAS, ALLAN R., Fundamentos de la Administración Pública. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, Venezuela- 1984.

BREWER CARIAS, ALLAN R., Política, Estado y Administración Pública. Editorial Ateneo, Caracas, Venezuela, 1979.

BREWER CARIAS, ALLAN R., Régimen Jurídico de las empresas públicas en Venezuela. Editorial Centro Latinoamericano para el Desarrollo, Caracas, Venezuela. 1981.

CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO. El Turismo: Aspectos Institucionales y actividad administrativa. Editorial Universidad de Valladolid, España. 2000.

CAPECE, GUSTAVO. Política Turística, metodología para su concepción y diseño. Editorial Lavedi Ediciones, S.A., Argentina.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARMEN. Derecho Administrativo del Turismo. Editorial Marcial Pons. Madrid, España, 2001.

PARADA VÁZQUEZ, J. R. Derecho Administrativo. Edit. Pons. Madrid, 1998.

SANZ SALA, CONSUELO OLIMPIA. Los sujetos del turismo. Establecimientos hoteleros y las empresas de alojamiento turístico de carácter no hotelero.

Ley Orgánica del Turismo y sus Reglamentos.

Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

INGLÉS III
(Tercer Semestre)

A) CÓDIGO: 304

B) PROFESORES: Por determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

1 Crédito práctico

C) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

C.1.) TIPOS DE PRUEBAS

Se llevarán a cabo dos tipos de pruebas:

a) Un examen oral en el que se valorará el grado de fluidez y corrección de los alumnos.

C.2.) NÚMERO DE PRUEBAS

Se llevará a cabo una primera prueba -no eliminatoria- al término del primer cuatrimestre y una segunda -final- tras el segundo cuatrimestre.

El alumno deberá realizar 20 horas de prácticas en el laboratorio de idiomas. A comienzos del curso se comunicará el horario de libre acceso al laboratorio o aula multimedia.

D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

La corrección del examen se hará con referencia a las explicaciones teóricas y prácticas de la asignatura, así como de la bibliografía recomendada. La calificación final del alumno vendrá determinada por el examen oral; asimismo, se valorará su participación en clase.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

En este Tercer semestre se pretende que los alumnos alcancen un dominio de la lengua inglesa a nivel medio especializado, con un énfasis muy especial en la comunicación oral, aspecto este que resulta fundamental para el profesional del turismo. Es por ello que en todo momento se animará al alumnado a comunicarse en clase utilizando la lengua inglesa.

Por otro lado, y sin dejar al margen un tratamiento más general de la lengua, este curso estará particularmente centrado en un estudio más específico del uso de la lengua inglesa en el mundo turístico, así como una introducción al inglés comercial desde un enfoque eminentemente práctico y mediante una metodología en todo momento activa y dinámica que fomente la participación de los alumnos y el co-aprendizaje.

Además, y dado el especial carácter de los idiomas como objeto de estudio, se tratará de desarrollar en los alumnos una actitud autónoma hacia el aprendizaje y práctica de la lengua inglesa.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

3. Módulo Socio-cultural:

En este semestre se pretende presentar al alumnado aquellos elementos de naturaleza socio-cultural que, sin duda, deben ser conocidos por cualquier profesional del turismo. Así pues, en este módulo se tratarán aspectos tan diversos como la importancia del inglés hoy en día, sus variedades geográficas en el mundo, las costumbres y peculiaridades de los principales países de habla inglesa, etc.

BIBLIOGRAFÍA:

Gramáticas:

CANO R., JOSÉ R. Diccionario de Derecho Español –Inglés – Francés. Editorial Tecnos, Madrid, España.

MURPHY, R., English Grammar in Use (2nd ed.) Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

SWAN, M., Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 1994.

SWAN, M., Y C. WALTER, How English Works . Oxford: Oxford University Press, 1997.

Diccionarios:

DICCIONARIO CONCISE LAROUSSE Inglés-español , Español-Inglés .1996

DICCIONARIO OXFORD Español-Inglés, Inglés-Español. Oxford: Oxford University Press, 1994.

DICCIONARIO COLLINS Cobuild English Language Dictionary Londres: Collins 1987.

DICCIONARIO OXFORD Dictionary of Business English. Oxford: Oxford University Press.

Libros sobre inglés turístico:

JONES, L., Welcome (English for Travel and Tourism) . Cambridge University Press, 1998.

MIODUSZEWSKA, M., et al. Check point: English in Tourism. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1994.

POHL, A., Business English: Hotel and Catering. Harmondsworth: Penguin, 1996.

SCOTT, CRISH Y ROGER HOLT.First Class (English for Tourism) Oxford: Oxford University Press, 1992.

Otros:

CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario Jurídico de Derecho Usual Español-Inglés. Editorial Heliasta. Buenos Aires. Última Edición.

CUNNINGHAM, S y B.BOWLER New Headway Pronunciation Course. Intermediate. Oxford 1999.

BRENNAN, F.,The Fruitcake Special and other stories: Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

DAHL, R., Tales of the Unexpected. Londres: Penguin, 1979, 1984

GARWOOD, C., et al. Aspects of Britain and the USA. Oxford: Oxford University Press, 1992.

NAYLOR, H.,When Summer Comes. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

WEST,C ., (ed.) From the Cradle to the Grave.Oxford : Oxford University Press

DERECHO LABORAL TURÍSTICO

(Cuarto Semestre)

A) CÓDIGO: 401

B) PROFESORES: Por Determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

3 Créditos teóricos

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN:

TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Se realizará una prueba escrita, con contenido teórico y práctico. Esta prueba irá acompañada de una serie de ejercicios prácticos y comentarios a las disposiciones más importantes de la legislación laboral en el sector de la hotelería. Junto a estos elementos, y a lo largo del curso, se podrá exigir la realización de trabajos sobre aspectos puntuales de la negociación colectiva en el citado sector de la producción. Se efectuarán debates sobre las temáticas contenidas y su incidencia en el desarrollo de la actividad turística nacional.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

Las clases consistirán en exposiciones teóricas sobre los diferentes puntos que abarca el temario e irán alternándose, una vez que el alumno haya adquirido los necesarios conocimientos teóricos, con el correspondiente análisis práctico, del derecho laboral en el sector turístico.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

Tema 1: ORIGEN, FUNDAMENTO Y CARACTERES DEL DERECHO DEL TRABAJO

Tema 2: LAS FUENTES DEL DERECHO EN EL DERECHO DEL TRABAJO

Tema 3: LA LIBERTAD SINDICAL

Tema 4: LOS SUJETOS COLECTIVOS EN EL DERECHO DEL TRABAJO:

Sindicatos de Trabajadores y de Patronos (más representativos). Representación de los trabajadores en la empresa. Representación Unitaria. Representación Sindical.

Tema 5: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: Concepto, alcance, fundamentación Jurídica. Diversos tipo de Negociaciones Colectivas. Procedimientos negociador. Sujetos Legitimados para Negociar. Contenido de las Convenciones Colectivas. Resolución de los conflictos. La Contratación Colectiva en el sector Turístico.

Tema 6: EL REUNIÓN NORMATIVA LABORAL: Concepto, alcance y fundamentación Jurídica. Sujetos legitimados para negociar. Procedimiento negociador. Contenido de las Reuniones Normativas Laborales. Resolución de los conflictos aplicativos y/o interpretativos de las Reuniones Normativas Laborales. Aplicación de las Reuniones Normativas Laborales en el Turismo.

Tema 7: LA HUELGA COMO MEDIDA DE PRESIÓN DE LOS TRABAJADORES: Definición, caracteres, régimen jurídico y titularidad del derecho de huelga. Procedimiento para el ejercicio del derecho de huelga. Los tipos de huelga y su legalidad. Efectos de la huelga. Servicios esenciales de la comunidad. Paro y Huelga.

Tema 8: LA RESPUESTA DEL EMPLEADOR: EL CIERRE PATRONAL: Definición, fundamentación legal y titularidad del derecho al cierre patronal. Efectos del cierre patronal. Servicios Esenciales a la comunidad.

Tema 9: POLÍTICA DE EMPLEO Y POLÍTICA DE COLOCACIÓN: Las Empresas de Trabajo Temporal: su incidencia en el sector turístico.

Tema 10: EL CONTRATO DE TRABAJO: SUJETOS, OBJETO Y FORMA: Sus modalidades temporales. Contrato a tiempo determinado. Contrato para una obra determinada. Contratos para servicios en el exterior. Trabajadores a Domicilio en el Sector Turístico.

Tema 11: DERECHOS Y DEBERES EN LA RELACIÓN LABORAL: Poder de dirección y poder disciplinario. La responsabilidad administrativa del empleador. Los derechos y deberes del trabajador en la relación laboral. Derechos, deberes y competencia en materia de condiciones, prevención y medio ambiente del trabajo.

Tema 12: LA RETRIBUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO: El Salario. Tipos de Salario. Elementos que integran el Salario. Fundamentación constitucional y legal del Salario. Principios que lo rigen.

Tema 13: JORNADAS, HORARIOS, SUSPENSIONES, EXCEDENCIAS, DESCANSOS, PERMISOS Y VACACIONES.

Tema 14: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA. MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Tema 15: TIPOLOGÍAS DE CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO:

1. El despido. Concepto. Fundamentación Legal. Tipos de Despido.
 - 1.1. Del Despido Justificado. Causales de Despido, la Estabilidad laboral. Procedimiento de Calificación de Despido. Despido a un trabajador con fuero. Procedimiento. Efectos.
 - 1.2. Del Despido Injustificado. Consecuencias.
 - 1.3. Del despido por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
2. El retiro. Concepto. Fundamentación Legal. Tipos de retiro.
 - 2.1. Del retiro Justificado. Causales de retiro. Efectos.
 - 2.2. Del Despido Indirecto. Fundamentación jurídica. Consecuencias.
 - 2.3. Del retiro injustificado. Efectos.
3. Terminación de la Relación de Trabajo por mutuo acuerdo.
4. Terminación de la Relación de Trabajo por causas ajenas a la voluntad de las partes.

Tema 16: LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Tema 17: LA ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tema 18: Contratos internacionales de trabajo (DERECHO LABORAL TURÍSTICO)

1. Competencia judicial internacional
2. Ley aplicable al contrato
3. reconocimiento de decisiones extranjeras
4. Principales Convenios y Recomendaciones de la OIT, con incidencia en la actividad turística

BIBLIOGRAFÍA:

ARROYO GONZÁLEZ, CHARRO BAENA y HERRAIL MARTÍN: Doce lecciones de Derecho del Trabajo (con especial referencia al sector turístico). Universidad Europea-CEES Ediciones, última edición.

GARCÍA ORTEGA, RAMÍREZ MARTÍNEZ y SALA FRANCO: Curso de derecho del trabajo. Tirant lo Blanch, última edición.

GARAY, JUAN: Legislación Laboral Práctica. Ediciones Juan Garay. Última Edición

GARAY, JUAN: Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Ediciones Juan Garay.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: Los Derechos de los Trabajadores en la era de la Mundialización. Ediciones Cuaderno Electrónico Laboral, Última Edición.

FROBEL, F.; HEINDRICHS, J.; KREYE, O., La nueva división internacional del trabajo. Paro estructural en los países en desarrollo. Editorial Siglo XXI de España, Madrid, 1997.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE ABOGADOS LABORALISTAS Y OTROS. Los Derechos de los Trabajadores en la era de la mundialización: Convenios de la O.I.T. Editorial Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1999.

Legislación:

Ley Orgánica del Trabajo.

Ley Orgánica de Condiciones, Prevención y Medio Ambiente del Trabajo

Ley del Estatuto de la Función Pública

Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

Reunión Normativa Laboral del sector hotelero.

Ley Orgánica de Turismo y sus Reglamentos

Igualmente, cualquier otro compendio de normas laborales debidamente actualizado.

FRANCÉS
(Cuarto Semestre)

A) CÓDIGO: 402

B) PROFESORES: Por Determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS:

3 Créditos totales 2 Créditos teóricos 1 Crédito práctico

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1, TIPO DE PRUEBAS :

Se realizarán dos tipos de pruebas:

a) Pruebas orales en las que se evaluará la capacidad comunicativa de los alumnos, su grado de fluidez y de corrección en el idioma.

b) Pruebas en las que se valorará el grado de asimilación de los conocimientos impartidos mediante pruebas gramaticales, tests de comprensión escrita, tests de comprensión oral y pruebas de expresión escrita.

Ambos tipos serán necesarios y excluyentes para aprobar el curso.

D.2, NÚMERO DE PRUEBAS

La evaluación será continua con el fin de valorar la evolución del alumno desde el inicio del curso. En concreto, se realizarán dos pruebas parciales, a mediados y a finales del semestre.

La prueba oral, dada su complejidad, tendrá lugar sólo al final del semestre.

D.3, CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

Ambos tipos de pruebas se regirán por criterios de funcionalidad. Es decir, según los principios de la didáctica funcional.

La calificación de la asignatura vendrá determinada por la prueba final oral y escrita. Asimismo se tendrán en cuenta las calificaciones de las pruebas no eliminatorias, los trabajos realizados por los alumnos y su participación en clase.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

La enseñanza de una lengua extranjera (LE) según el sistema funcional o comunicativo se basa en el reconocimiento de las funciones del lenguaje y en su consiguiente aplicación simulada dentro del entorno artificial escolar. Dichos principios implican, pedagógicamente, la sumisión del conocimiento teórico gramatical a la práctica de la lengua.

En cuanto a la selección de los temas, habida cuenta de la naturaleza específica de este postgrado, se regirá siempre por el contenido axiomático del mejor conocimiento de la estructura de la lengua, perfeccionando la aplicabilidad de las funciones que sustenta. En consecuencia, nuestra programación incluye asimismo ejercicios morfológicos, sintácticos y fonéticos, tendientes al dominio de su gramática.

Además del trabajo teórico, se incluye el ejercicio individualizado por alumno de, al menos treinta horas prácticas de laboratorio.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

Tema 1: Morfología y sintaxis del grupo nominal

- Género y número (formación y casos)
- Determinantes: adjetivos demostrativos y artículos
- Los numerales (cardinales y ordinales)
- El partitivo (formación y sintaxis)
- El complemento del nombre (determinativo modal)
- El pronombre personal adverbial (EN/Y)
- Pronombres demostrativos
- Pronombres relativos e interrogativos
- Adjetivos interrogativos y exclamativos
- Pronombres personales y adjetivos posesivos (sinopsis)
- Pronombres posesivos
- Los grados del adjetivo I: tipos de comparación.
- Los grados del adjetivo II: el superlativo.

Tema 2: Morfología y sintaxis del grupo verbal

- Los grupos verbales (verbos monotemáticos y politemáticos)
- El aspecto (los modos verbales).

- La noción de tiempo (sinopsis del significado y valor de los tiempos)
- Tiempos primarios y tiempos secundarios: significado y morfología.
- El indicativo (todos los tiempos, salvo el p. Indefinido y su compuesto)
- Los aspectos del presente: correspondencia y valor de las perífrasis verbales “être en train de + infinitif”, aller + infinitif, “venir de + infinitif”
- La acción (voz activa y pasiva)
- Formación de los tiempos compuestos: los dos auxiliares.
- La concordancia del participio (intransitivos de movimiento y demás verbos).
- El gerundio.
- El imperativo (formación y significado).
- El subjuntivo (presente y su compuesto)
- Verbos usuales con régimen especial.

Tema 3: Elementos de relación

- Adverbios de modo (-ment)
- Adverbios y locuciones adverbiales
- Conjunciones y locuciones conjuntivas
- Preposiciones y locuciones prepositivas

Tema 4: Sintaxis de la oración

- Orden de los elementos en la frase.
- El sujeto: tipos y usos.
- El objeto directo.
- Orden de los pronombres personales objeto.
- La negación (absoluta y restringida)
- La interrogación (directa e indirecta): fórmulas.
- La presentación o énfasis parcial: c'est ... qui/que ...
- Oraciones condicionales: correspondencia y tipos.
- Oraciones concesivas: correspondencia y tipos.
- Oraciones temporales: correspondencia y tipos.
- Oraciones adversativas
- Oraciones causales.

- Oraciones consecutivas.
- Oraciones finales.
- Sintaxis de los elementos coordinados: identidad periódica.

Tema 5: Programa Funcional Básico:

Responde a las funciones lingüísticas propias de las situaciones en las que supuestamente el alumno tendrá que desempeñar su labor profesional como Especialistas en la compleja área del derecho turístico. A título de ejemplo y sin la menor pretensión de exclusividad programática pueden señalarse:

- Se présenter
- Présenter d'autres gens
- Demander et donner des renseignements
- Prendre rendez-vous
- Prendre congé
- Téléphoner
- Présenter un projet
- Y otras.

Tema 6: PROGRAMA CULTURAL BÁSICO: La formación básica del alumno, según nuestro programa, se completa con la exposición audio-visual de la correspondencia entre el mundo francófono e hispánico en los ámbitos laborales antes descritos.

BIBLIOGRAFÍA:

A título meramente indicativo:

ABRY-CHALARON: Phonétique. Exerçons-nous. 350 exercices avec 6 cassettes. París, Hachette.

BADY-GREAVES et al.: Conjugaison. Exerçons-nous. 350 exercices-1 000 verbes à conjuguer, París, Hachette.

BADY-GREAVES et al.: Grammaire. Exerçons-nous. 350 exercices (niveau Débutant), París, Hachette.

BLANC, J.-CARTIER, J.-M et al.: Scénarios professionnels 1 et 2, Paris, Clé-International, 1994 y 1995.

CANO R., JOSÉ R. Diccionario de Derecho Español –Inglés – Francés. Editorial Tecnos, Madrid, España.

CHANTELAUVE, O.-CORBEAU, S. et al.: Les métiers du tourisme. Cours de français, Paris, Hachette, 1991.

DANY, M.-LALOY, J-R.: Le français de l’hôtellerie et du tourisme, Paris, Hachette, 1993.

DELATOUR-JENNEPIN et al.: Grammaire du Français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette, 1991.

DELATOUR-JENNEPIN et al.: Grammaire. Exerçons-nous. 350 exercices (niveau Moyen), Paris, Hachette.

GARCÍA PELAYO-TESTAS, J.: Dictionnaire du français moderne français-espagnol, espagnol-français, Paris, Larousse.

MARTÍNEZ A., EMILIO. Diccionario francés- español / español-francés (dictionnaire français- espagnol / espagnol - français). Editorial Ramón Sopena, S.A., Barcelona, España.

MONNERIE, A. - FERNÁNDEZ-BALLON, M.: Gramática esencial del francés. Paris, Larousse.

MONNERIE, A.: Bienvenue en France. Méthode audio-visuelle. Paris-Madrid, Didier-Edelsa, 1992.

ROZOL, ARTURO DE. Diccionario Moderno español – francés / francés – español. Editorial Garnier Hermanos, Paris, Francia, última edición,

TRUSCOTT, S.-MITCHELL, M. et al.: Le français à grande vitesse. Cours intensif pour débutants, Paris, Hachette, 1992.

ALEMÁN
(Cuarto Semestre)

A) CÓDIGO: 403

B) PROFESORES: Por Determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

3 Créditos totales 2 Créditos teóricos 1 Crédito práctico

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1) TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Se realizarán dos exámenes:

Se realizarán dos pruebas escritas que seguirán el siguiente esquema:

a) A mediados del semestre , un examen no eliminatorio:

- Test gramatical sobre los temas tratados.
- Test de comprensión escrita y/o test de comprensión oral.
- Redacción.

b) Al final del semestre:

Un examen escrito donde se reflejarán los conocimientos asimilados a lo largo del semestre. En él se tendrá en cuenta el dominio de la comunicación y comprensión escrita en la lengua alemana.

El alumno deberá realizar 12 horas de prácticas en el laboratorio de idiomas. A comienzos del curso se comunicará el horario de libre acceso al laboratorio o aula multimedia.

D.2) CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

La evaluación será continua. Se intenta así alcanzar el ideal de evaluación formativa, que recoja la progresión del alumno desde el punto de partida, reflejado en las pruebas iniciales.

La calificación final del alumno vendrá determinada por la suma de las siguientes notas: examen escrito, la de los trabajos realizados por los alumnos y la asistencia, participación y actitud de los mismos.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Durante este semestre el alumno aprenderá a desenvolverse en las situaciones cotidianas más usuales.

Reservando un papel destacado a la comunicación oral, la asignatura se centrará en dos puntos principales. Por un lado, se estudiará la lengua alemana desde un punto de vista general en cuanto a su gramática y en cuanto a su utilización práctica, enfocándola hacia situaciones comunicativas de carácter general. Por otro lado, se estudiará ésta centrada en el área del turismo, creando y reproduciendo situaciones comunicativas propias de esta rama.

Al final del semestre los alumnos deberán disponer de suficientes conocimientos como para desenvolverse en aquellos temas tratados en clase. Deberán poder llevar una conversación así como ser capaces de leer y escribir un texto, cuyo contenido y nivel de lengua estén relacionados con la materia tratada.

En la medida de lo posible se seleccionarán materiales auxiliares como, por ejemplo, recortes de publicaciones, revistas, documentos u objetos reales, etc., que motiven al alumno y lo acerquen a la realidad laboral.

F) PENSUM DE ESTUDIO:

Tema 1. Módulo lingüístico general:

1.1. Contenidos gramaticales: Características generales de la lengua alemana. Introducción a la fonética.

1.2. El Sustantivo: Géneros: masculino, femenino, neutro, Números: singular, plural, Casos de declinación: nominativo, genitivo, dativo, acusativo. El artículo definido e indefinido. La negación: Nein, nicht, kein, keine.

1.3. El verbo I Sein: Presente de indicativo, pretérito imperfecto; tiempos pretéritos compuestos del indicativo: pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto; futuro imperfecto, futuro perfecto; modo condicional: presente, condicional perfecto; infinitivo y participios: infinitivo: presente, perfecto; participio: presente, pasado.

1.4. El Verbo II Verbos auxiliares Haben: Indicativo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto, futuro

perfecto; condicional: presente, perfecto; subjuntivo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto, futuro perfecto; imperativo; infinitivo: presente, perfecto; participio: presente, pasivo.

1.5. El Verbo III: Verbos regulares. Verbos irregulares: verbos irregulares propiamente dichos, verbos fuertes. Verbos Compuestos: inseparables, separables. Verbos impersonales. Verbos reflexivos. Verbos transitivos: Voz pasiva: indicativo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto, futuro perfecto; condicional: presente, perfecto; subjuntivo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto, futuro perfecto; imperativo; infinitivo: presente; participio: futuro, perfecto. Verbos intransitivos.

1.6. El Verbo IV Verbos auxiliares modificativos: Indicativo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto, futuro perfecto; condicional: presente, perfecto; subjuntivo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto, futuro perfecto; infinitivo: presente, perfecto, participio pasivo.

1.7. El Adjetivo: Declinación: atributivo: declinación fuerte, declinación mixta, declinación fuerte; predicado. Grados de comparación: positivo, comparativo, superlativo. Pronombres: Pronombres personales: primera persona, segunda persona, tercera persona, singular y plural; nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Pronombres adjetivos posesivos; pronombres adjetivos demostrativos; pronombres relativos; pronombres indefinidos.

1.8. Las Preposiciones (Wechselpräpositionen): de genitivo, de dativo, de acusativo, de dativo y acusativo. Adverbios: de lugar; de tiempo; de modo; de cantidad y medida; de afirmación; negación y duda; de interrogación. Conjunciones: coordinativas, subordinativas.

1.9. Contenidos funcionales: Establecer contacto con alguien, presentarse a sí mismo y a otros. Saludos y despedidas. Conversaciones telefónicas. Pedir y dar información personal. Describir personajes, objetos, lugares, edificios, el camino, etc. Expresar obligación y/o ausencia de obligación. Expresar necesidad, agrado y desagrado. Preguntar sobre preferencias. Invitaciones y cumplidos. Hablar

acerca de rutinas, hábitos, planes de futuro e intenciones. Aceptar y ofrecer o rehusar ayuda, invitaciones, comidas, etc. Averiguar y describir lo que está sucediendo. Pedir y dar permiso, consejos, sugerencias, disculpas. Narrar hechos pasados.

Tema 2. Módulo lingüístico específico: Terminología específica y estructuras morfo-sintácticas más habituales en relación a los siguientes campos: Hoteles (recepción, bar, tienda...). Restaurantes. Agencias de viajes. Medios de transportes. Información al turista (horarios, excursiones, días de fiesta, orientación en la ciudad...).

Tema 3. Módulo socio-cultural: El contenido cultural no constituirá por sí mismo objetivo directo de la programación. Ahora bien, se atenderá al mismo como vehículo normal de adquisición de la competencia comunicativa, particularmente en lo referido a los países en los que se habla la lengua objeto de estudio. Los campos estructuradores que se consideran de interés son: Aspectos geográficos. Política y economía. Sociedad. Medios de comunicación social. Manifestaciones culturales.

BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía Específica de Turismo:

BARBERIS, P. y BRUNO, E. 2000. Deutsch im Hotel 1. Ismaning: Max Hueber Verlag.

BORRUECO R. M. 1999. Reisen Deutsch als Fremdsprache für das Tourismusstudium. Sevilla: Síntesis.

BORRUECO R. M. 2000. Reisen Deutsch als Fremdsprache für das Tourismusstudium. Arbeitsbuch. Sevilla: Síntesis.

CLALÜNA-HOPF, M. y PLETTENBERG, M. 1998. Deutsch im Beruf. Hotellerie und Gastronomie. Teil I. Regensburg: Dürr + Kessler.

GRANDI, N. 2001. Zimmer Frei Neu. Deutsch im Hotel. Lehrbuch. Berlín, Munich, Viena, Zürich y Nueva York: Langenscheidt.

GRANDI, N. 2001. :Zimmer Frei Neu. Deutsch im Hotel Arbeitsbuch

Bibliografía Diccionarios:

ESLABY G., RUDOLFD, Diccionario de la Lengua española y alemana (wörterbuch der spanischen und deutschen). Editorial Herder, Barcelona, España, 1986.

HABERKAMP DE ANTÓN, GISELA. Diccionario Universal Alemán, español-alemán, alemán-español, MCMXCVII Langenscheidt KG, Berlin and Munich, MCMXCIX OCEANO Langenscheidt Ediciones, S.L., Impreso en España. 1999.

MARTÍNEZ A., EMILIO M., Diccionario Español- Alemán/ Alemán-Español. Editorial Ramón Sopena, S.A., Barcelona, España. Última Edición.

Bibliografía general:

AUFDERSTRASSE, H., BOCK, H. y MULLER, J. 2001. Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Max Hueber Verlag, Ismaning, 2001.

AUFDERSTRASSE, H., BOCK, H. y MULLER, J. 2001. Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag, Ismaning.

BARBERIS P. Y BRUNO, E. 1995. Deutsch im Hotel 1. Max Hueber Verlag: Ismaning.

BUSCHA, J. 1996. Grammatik in Feldern. Ismaning: Verlag für Deutsch.

CORCOLL, B. y R. 2000. Programm. Alemán para hispanohablantes. Gramática. Herder: Barcelona, España

CORCOLL, B. y R. 2000. Programm. Alemán para hispanohablantes. Ejercicios.. Herder: Barcelona.

DREKE, M. Y LIND, W. 2001. Wechselspiel. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht. Langenscheidt. Berlín.

AL DREYER, H. Y SCHMITT, R. 1985. Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München (alemán y español).

EISENBERG, P. 1994. Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart.

EINZENSBERGER, H y EISMANN, V. 1993. Die Suche, München : Langenscheidt.

FISCHER, P. 1993. Begleitübungen zur Grundstufe. München: Hueber Verlag

GÖTZ, D. y HAENSCH, G. 1993. Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Langenscheidt.

HELBIG, G/ BUSCHA, J. 1991. Übungsgrammatik Deutsch. Berlin, Langenscheidt.

KRÖEHER, O. 1987. Liederreise – 77 deutsche Lieder, (1 Compact-Cassete) Stuttgart : Klett Verlag.

LUSCHER, R. y SCHÄPERS, R. Gramática del alemán contemporáneo. Ismaning: Max Hueber.

MEINERT, R. 1989. Die deutsche Deklination und ihre didaktische Probleme. München.

OTTO, E. y RUPPERT, E. 1990. Gramática sucinta de la lengua alemana. Barcelona.

REIMANN, M. 1996. Grundstufen-Grammatik. München: Hueber Verlag.

VON SUBIK, B. Y KURDYNOVSKY, H. 1993. Alltagssituationen. 49 Arbeitstransparente für den Tageslichtprojektor. München: Hueber

VON SUBIK, B. Y KURDYNOVSKY, H. 1993. Alltagssituationen. Lehrbuch. München: Hueber

WAHRIG, G. 1994. Deutsches Wörterbuch. München: Bertelsmann Lexikon Verlag.

<http://www.daad.de>

<http://www.campus-germany.de>

HISTORIA DEL TURISMO

(Materia Electiva)

A) CÓDIGO: 010

B) PROFESORES: Por determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS:

2 Créditos teóricos

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS:

D.1) TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Al finalizar el semestre se realizará un examen de toda la asignatura.

Si el número de alumnos lo permite se podrá llevar a cabo un sistema de evaluación continua, teniendo en cuenta algunas pruebas a realizar en clase, exposiciones y debates por parte de los alumnos, trabajos de investigación, etc.

D.2) CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

La corrección del examen se hará con referencia a las explicaciones teóricas y prácticas de la asignatura, así como de la bibliografía recomendada.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Las clases teóricas tendrán como objetivo fundamental la explicación del contenido esencial de las materias del programa. Para conseguir este objetivo se comentarán en clases prácticas algunas lecturas relacionadas con la materia.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

Tema 1: LOS ORÍGENES DEL TURISMO MODERNO.

Tema 2: VIAJES Y VIAJEROS EN LA EPOCA DE LA COLONIA

Tema 3: LA APUESTA POR EL TURISMO DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.

Tema 4: LA TRANSFORMACIÓN DEL TURISMO EN UN FENÓMENO DE MASAS (1950-1974).

Tema 5: DEL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA DE 1973 A LA REALIDAD TURÍSTICA ACTUAL.

Tema 6: DESARROLLO DEL TURISMO EN AMERICA LATINA

Tema 7: BREVE HISTORIA DEL COLECCIONISMO Y DE LOS MUSEOS EN VENEZUELA. ORGANIZACIÓN DE LOS MUSEOS EN VENEZUELA. LOS MUSEOS DE TEMA NO ARTÍSTICO: CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, ETNOLOGÍA, BOTÁNICA, OTROS.

Tema 8: EL MUSEO DE BELLAS ARTES. HISTORIA: EL MUSEO DE ARTE COLONIAL; EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES; LA GALERIA DE ARTE NACIONAL, LA CASA DE BOLIVAR. EL MUSEO DE LOS NIÑOS; GRANDES PINTORES VENEZOLANOS: ARTURO MICHELENA, MARTÍN TOVAR Y TOVAR, ARMANDO REVERON, MARCEL CABRÉ, CRUZ DIEZ, HUMBERTO JAIMES SÁNCHEZ.

Tema 9: PRINCIPALES MUSEOS VENEZOLANOS.

F) BIBLIOGRAFÍA:

F.1) BIBLIOGRAFÍA GENERAL

FERNÁNDEZ FUSTER, L. (1991). Historia general del turismo de masas, Madrid, Alianza.

FIGUEROLA PALOMO, M. (2000). Introducción al estudio económico del turismo, Madrid, Civitas.

LORD, BARRI Y LORD, GAIL. Manual de Gestión de Museos. Inglaterra. Última Edición.

F.2) BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

Se proporcionará a los alumnos a medida que se vayan impartiendo los temas.

Acceso Directo a los principales Museos del país:

Centro de Arte La Estancia

Fundación Museo de Barquisimeto

El Museo Virtual

Museo Casa La Blanquera

Museo de Anzoátegui

Museo de Arte Colonial de Caracas (Quinta Anauco)

Museo de Arte de Boroj6 (Falc6n)
Museo de Arte de Coro (Falc6n)
Museo de Arte Ecol6gico "El Jard6n de las piedras marinas so6adoras"
Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta (M6rida)
Museo de los Ni6os
Museo del Instituto de Cultura del Orinoco (Bol6var)
Museo del Instituto de Zoolog6a Agr6cola Francisco Fern6ndez Y6pez (Aragua)
Museo del Oeste Jacobo Borges
Museo del T6chira
Museo del Transporte Fundaci6n Guillermo Jos6 Schael
Museo Diocesano de Coro (Falc6n)
Museo Sacro de Caracas
Museo Tessari Rizzo

INTRODUCCI6N A LA GERENCIA TUR6STICA (Materia Electiva)

A) C6DIGO: 020

B) PROFESORES: Por determinarse

C) HORAS DE CLASES TE6RICAS Y PR6CTICAS:

2 Cr6ditos te6ricos

D) SISTEMA DE EVALUACI6N DEL RENDIMIENTO ACAD6MICO DE LOS ALUMNOS:

D.1) TIPO Y N6MERO DE PRUEBAS:

Un examen final escrito, que ser6 complementado con las calificaciones obtenidas como consecuencia de la participaci6n activa del alumno en las pr6cticas realizadas en el transcurso de la asignatura.

D.2) CRITERIOS DE CORRECCI6N:

Adecuaci6n a la materia impartida en clase.

E) METODOLOG6A PEDAG6GICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Desarrollo de clases magistrales para la impartición de conceptos básicos teóricos. Se potenciará especialmente la participación del alumno a través de la discusión de artículos, casos y trabajos en grupo.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

Tema 1: Gerencia Turística. Concepto. Importancia. Posiciones Doctrinarias. La calidad total aplicada al turismo.

Tema 2: El Turismo y la Economía: Economía: escasez y elección. Los mercados y el Sector Público en las economías abiertas. La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía. Economía positiva y normativa: La economía aplicada al turismo. El sector del turismo en la economía.

Tema 3: La Demanda, la Oferta y los Precios: El papel de los precios. La demanda. La oferta. El equilibrio del mercado. La estática y la dinámica comparativa. Aplicación de las Leyes de la Oferta y la demanda: Elasticidades de la demanda y de la oferta. Elasticidad demanda-precio, demanda-renta y demanda-cruzada. La política impositiva y la ley de la oferta y la demanda. Escasez y excedente: Interferencia en la ley de la oferta y la demanda.

Tema 4: El Intercambio y la Producción: Los beneficios del intercambio. Los costes del intercambio. La teoría de los costes comparativos y sus desarrollos. La ventaja comparativa y el sector turístico.

Tema 5: Tiempo y Riesgo: El precio del dinero y la conexión entre presente y futuro: el tipo de interés. El mercado de fondos prestables. El mercado de activos. El mercado de riesgo. El mercado de capitales. La iniciativa empresarial

Tema 6: El Sector Público: El sector público y el sector privado de la economía: Las Administraciones. Las funciones económicas del sector público en la economía. La intervención pública en el sistema de mercado: producción, incentivos y regulación. La dimensión óptima del sector público: Tendencias a largo plazo de los ingresos y gastos públicos. La intervención de las Administraciones Públicas y los fallos públicos.

Tema 7: De las Franquicias: Concepto. Características. Marco legal aplicable. Lineamientos de evaluación de los contratos de franquicias.

Tema 8: El Marketing: Concepto. Características. Importancia.

Tema 9: La Gestión del Marketing en las Empresas Turísticas: El proceso de la gestión del marketing en las empresas turísticas. El diseño de la estrategia de marketing. Los instrumentos del marketing en el sector turístico.

Tema 10: El Producto Turístico: Concepto y características del producto turístico. La gestión de la oferta de servicios. El ciclo de vida del producto y el marketing turístico. La marca y el producto turístico. La diferenciación y el posicionamiento del producto turístico

Tema 11: La Gestión de la Servucción en los Productos Turísticos: Concepto. El sistema de servucción en la empresa turística. La gestión de la participación del cliente. La gestión del soporte físico. La gestión del personal en contacto.

Tema 12: La Calidad como Objetivo Estratégico del Marketing Turístico: Concepto e importancia de la calidad. La gestión de la calidad en las empresas turísticas. Estrategias para la mejora de la calidad en las empresas turísticas.

Tema 13: Estrategia de comunicación en el Sector Turístico: El mix de la comunicación en los productos turísticos. La publicidad y los productos turísticos. Promoción de los productos turísticos. El marketing directo en el sector turístico. Otros instrumentos en la comunicación turística.

BIBLIOGRAFÍA BASICA:

TEORIA:

GUTIERREZ JUNQUERA, P., El crecimiento de los servicios: Causas, repercusiones y políticas. Editorial Alianza, Madrid, 1993.

DEL RIO GOMEZ, C., La evolución de los servicios en España, Editorial Instituto de Estudios y Análisis Económicos, Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, España, 1992.

DORADO, JOSÉ ANTONIO, Organización y control de Empresas en hostelería y turismo. Editorial Síntesis, S.A., España, 1995.

PEDREÑO MUÑOZ, ANDRÉS. Introducción a la Economía del Turismo en España. Editorial Civitas, 1996.

FERREIRA, LUIS NACIMIENTO. Leis do turismo. Novos diplomas comentados e anotados. Editorial Quid Iuris, Sao Paulo, 1997

ALBERT PIÑOLE, I.: Gestión, productos y servicios de las agencias de viajes. Cerasa, Madrid. (1999)

ALCÁZAR MARTÍNEZ, B. del : Los canales de distribución en el sector turístico. Esic. Madrid. (2002).

ALTES MACHIN, C.: Marketing y turismo. Síntesis, Madrid. (1993)

ASHWORTH, G. y GOODALL, B.: Marketing Tourism Places. Routledge, Londres. (1990)

BERRY, L.L. y PARASURAMAN, A.: Marketing de servicios: la calidad como meta. Parramon. Barcelona. (1993)

BIGNE, E.; FONT, X. Y ANDREU, L.: Marketing de destinos turísticos. Esic. Madrid. (2000)

BORJA, L. ; CASANOVAS, J. A. Y BOSCH, R.: El consumidor turístico. Esic. Madrid. (2002)

BUTTLE, F.: Hotel and food service marketing. Cassell, Londres. (1986)

COOPERS Y LIBRAND GALGANO: Manual de calidad en el turismo. Editur, Madrid. (1994)

CHIAS, J.: El mercado son personas: El marketing en las empresas de servicios. McGraw-Hill. Madrid. (1991)

DAHDA, J.: Publicidad turística. Trillas, México. (1990)

DÍAZ DE SANTOS: Las tres dimensiones del marketing de servicios. Ed. Díaz de Santos, Madrid. (1993)

DORADO, J.A. y CERRA, J.: Manual de recepción y atención al cliente. Síntesis. Madrid. (1994)

EIGLIER, P. LANGEARD, E.: Servucción: El marketing de los servicios. McGraw-Hill. París. (1989)

FELIPE GALLEGO, J.: Hostelería y productividad. ASEHS, Madrid. (1994)

GALLEGO, J.: Marketing hotelero: principios para la gestión día a día. Deusto. Bilbao. (1997)

GATELL PAMIES, J.: Hotel, hotel marketing. Ciencias de la dirección, Madrid. (1994)

GRANDE ESTEBAN, I.: Marketing de servicios. Esic. Madrid. (1996)

GREEN, M.: Marketing de hoteles y restaurantes. Deusto, Bilbao. (1988)

GRÖNROOS, C.: Marketing y gestión de servicios. Ed. Díaz de Santos, Madrid. (1994)

HESKETT, J.L.; SASSER, W.E. y HART, W.L.: Cambios creativos en servicios. Díaz de Santos. Madrid. (1993)

HORNER , S. Y SWARBROOKE, J: Marketing Tourism Hospitality and Leisure in Europe. International Thompson Business Press. Oxford. (1996).

HOROVITZ, J.: La calidad del servicio. A la conquista del cliente. McGraw-Hill. Madrid. (1991)

KOTLER, P.: Dirección de marketing. Ed. Prentice Hall, Madrid, 7ª ed. (1992)

KOTLER, P.; BOWEN, J. y MAKENS: Mercadotecnia para la hostelería y turismo. Prentice Hall Hispanoamericana. México. (1997)

KOTLER, P.; JATUSRIPITAK, S. et al.: El marketing de las naciones (1998)

LANDA BERCEBAL, J.L.: Estrategias competitivas para las empresas del sector turístico. Junta de Andalucía, Sevilla. (1991)

LANQUART, R. : Marketing turístico. Ariel. Madrid. (2001).

LEVITT, T.: Comercialización creativa. Ed. Cecs. México. (1986)

LEWIS, R.C.; CHAMBERS, R.E. y CHACO, H.E. : Marketing Leadership in Hospitality. Van Nostrand Reinhold. USA. 2ª ed. (1995).

MARTÍN ARMARIO, E.: Marketing. Ed. Ariel, Barcelona. (1993)

MESTRE SOLER, J.R. : Técnicas de gestión y dirección hotelera. Gráficas Europa, Girona. (1990)

MIDDLETON, V.T.C. : Marketing in travel and tourism. Heineman, Londres. 3ª ed. (2001)

MORRISON, A.M.: Hospitality and Travel Marketing. Delmar Publishers, 2ª ed. USA. (1996)

MUÑOZ OÑATE, F.: Marketing turístico. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. 2ª ed. (1999)

- NYKIEL, R.A.: Marketing in the hospitality industry. Educational Institute of the American Hotel and Motel Association. Michigan. (1997)
- PARENTEAU, A. : Marketing práctico de hostelería, restauración y turismo. Síntesis, Madrid. (1995)
- PIZAM, A. y MANSFELD, Y. : Consumer Behavior in Travel and Tourism. Harworth Press. (1997)
- POWERS, T. : Marketing Hospitality. John Wiley and Sons. Nueva York. 2º ed. (1997)
- RECIO, I.: Marketing turístico: un desafío pendiente. Istmo, Madrid. (1983)
- SANTESMASES MESTRE, M.: Marketing: Conceptos y estrategias. Pirámide. Madrid. (1996)
- SEATON, A.V. y BENNET, M.M.: Marketing Tourism Products: Concepts, Issues, Cases. Thomson Business Press. Oxford. (1996)
- VALDÉS PELÁEZ, L. y RUÍZ VEGA, A.: Turismo y promoción de destinos turísticos: implicaciones gerenciales. Servicio Publicaciones Universidad de Oviedo. (1996)
- VALLS, J.F.: Las claves del mercado turístico. Deusto, Bilbao. (1996)
- VOGELER RUIZ, C y HERNÁNDEZ ARMAND, E.: Estructura y organización del mercado turístico. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. 2ª ed (2000)
- WITT, S.F. y MOUTINHO, L.: Tourist Marketing and Management Handbook. Prentice Hall, U.K. (1994)
- ZEITHALM, V.; PARASURAMAN, A. y BERRY, L.: Calidad total en la gestión de servicios. Díaz de Santos. Madrid. (1993)
- STIGLITZ, J. L.: Economía , Ariel, Barcelona. (1.995). Capítulos 1 al 7.
- PRÁCTICAS:
- ESCRIBÁ, F.J. y otros (1994): Introducción práctica a la economía. Ed. McGraw Hill.
- GARCIA PARDO, J. y M. SEBASTIAN (1999): Ejercicios de introducción a la microeconomía. Ed. McGraw Hill.

GIMENO, J.A. y J.M. GUIROLA (1999): Introducción a la economía. Libro de prácticas: Microeconomía. Ed. McGraw-Hill.

GONZALEZ, L. (1994): Ejercicios de microeconomía: Mercados competitivos. Ed. Cívitas.

SALVATORE, D. (1996): Microeconomía. Ed. McGraw Hill.

Bibliografía complementaria:

SLOMAN, J. (1997): Introducción a la microeconomía. 3ª ed. Ed. Prentice-Hall.

KATZ, M. L. y H. L. ROSEN (1994): Microeconomía. Ed. Addison Wesley.

LAIDLER, D. y S. ESTRÍN (1989) : Microeconomía. Ed. Bosch

SCHILLER, B.R. (1994): Principios esenciales de economía. Ed. McGraw Hill.

LIPSEY, R. y HARBURY, C.: Principios de Economía. Vicens Vives. Barcelona. (1.989).

ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO (1998): Introducción al turismo. Madrid.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES: El sector hotelero en España. Madrid.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RESTAURACIÓN: El sector de la restauración en España. Madrid.

HUGHES, H.L.: Economics for hotel and catering students. Stanley Thornes (Publishers), Ltd., Cheltenham. (1.994).

COOPER, CH. y otros (1993): Tourism: Principles & Practice. Longman.

YOUELL, R. (1998): tourism: An introduction. Ed. Longman.

PUBLICACIONES PERIODICAS:

HOSTELTUR. Revista mensual.

EDITUR. Revista semanal.

BOLETÍN DE INDICADORES TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA. Junta de Andalucía.

ANUARIO DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO. Organización Mundial de Turismo.

ESTUDIOS TURÍSTICOS. Instituto de Estudios Turísticos.

CORNELL HOTEL AND RESTAURANT ADMINISTRATION.

ANNALS OF TOURISM RESEARCH.

TRAVEL & TOURISM ANALYSTS.

PAPERS DE TURISME.

JOURNAL OF SERVICE INDUSTRIES.

TOURISM ECONOMICS.

DIRECCIONES DE INTERNET:

OMT: www.world-tourism.org

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO: www.mcx.es

IET: <http://www.iet.tourspain.es/>

INE: <http://www.ine.es/>

UE-EUROSTAT: www.europa.int/comm/eurostat

JUNTA DE ANDALUCIA: www.andalucia.org

CONSEJERIA DE TURISMO: www.ctd.junta-andalucia.es/turismo

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA: www.iea.junta-andalucia.es

SOCIOLOGÍA TURÍSTICA

(Materia Electiva)

A) CÓDIGO: 030

B) PROFESORES: Por determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS:

2 Créditos teóricos

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS:

D.1) TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Primero, evaluación continuada, apreciando la calidad de los trabajos, la exposición de los temas, la participación, así como la asistencia a clase de los alumnos. Segundo se elaborará un examen final escrito de los contenidos del pensum de estudios.

D.2) CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en clase así como la memorización, sistematización, capacidad de síntesis y de crítica con respecto a la información ofrecida y la capacidad de aplicación práctica de los conocimientos por parte del alumno.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: OBJETIVOS

En una primera fase dar a conocer los conceptos sociológicos básicos para el análisis del turismo.

Posteriormente, desarrollar en el alumno formas de pensar propias del análisis sociológico, útiles para la actividad del sector turístico. Concienciar al alumno de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que desde el punto de vista sociológico poseemos en nuestro país para alcanzar un desarrollo sostenible del turismo.

F) PENSUM DE ESTUDIOS:

Tema 1: La Sociología del Turismo: Concepto. Características. Principios Básicos que la rigen. Importancia del estudio de la Sociología del Turismo. Relación de la Sociología del Turismo con el Derecho Turístico.

Tema 2: El Proceso de modernización social: la Sociedad Urbano - Industrial. Indicadores de modernización.

Tema 3: El sentido del trabajo y del ocio en la sociedad urbano – industrial: la civilización del ocio. medida del tiempo de ocio en la sociedad venezolana.- oferta y demanda de ocio.

Tema 4: Estudio sociológico de los juegos de azar en la sociedad venezolana: La civilización ludópata. Breve reseña a la Ley para el control de casinos, salas de bingo y maquinas traganíqueles.

Tema 5: Estructura Social y Turismo: Efectos Sociales y Culturales del Turismo sobre las zonas de emisión y zonas de acogida. Origen geográfico y social de la población turística. Estructura de edades y sexos del turismo. Turismo y familia. Turismo y nivel educativo. Oferta de turismo. Sexo y edad en la población ocupada en el Sector Turístico. Calificación, renta y prestigio en la población ocupada en el sector turístico.- Trabajo Estacional y Turismo. El Turismo como fuente de integración al trabajo a personas con discapacidad. Ley para la Integración a las personas Incapacitadas.

Tema 6: Estudio Sociológico del Turismo y del Turista: Oferta y Demanda de Turismo. Tipología de turistas, Turismo y de Áreas Turísticas.

Tema 7: El Turismo y los medios de Comunicación Social: Responsabilidad de los Medios de Comunicación en la creación de condiciones objetivas para el desarrollo del turismo. Publicidad, imagen y turismo. El Internet como medio de divulgación turística.

Tema 8: Comunicación e Interacción Social: El Turismo como forma de Interacción Social. actividades turísticas. Efectos sociológicos de la globalización.

Tema 9: El Turismo en Venezuela: Tipología de áreas turísticas. Turismo Interior y Turismo Exterior en Venezuela. Diferencias Regionales.

BIBLIOGRAFIA:

CARNERO ABAT, T. (ed) (1992): Modernización, desarrollo político y cambio social. Madrid. Alianza.

FERNÁNDEZ FUSTER, L.: Historia general del turismo de masas. Madrid, Alianza, 1991.

LANQUART, R.: Sociologie du tourisme et des voyages, París, P.U.F., 1985

MONTANER MONTEJANO. Psicología del Turismo. Editorial Síntesis, S.A. España. Última Edición.

PICÓN SALAS, MARIANO. De la conquista a la independencia. Editorial Doyma. Barcelona. España.

RYAN, CH.: Recreational Tourism: A Social Science Perspective, Londres, Routledge, 1991.

SAVELLI, A.: Sociología del turismo (en italiano). Milán. Franco Agneli. 1989

SAN MARTÍN GARCÍA, JESÚS EMILIO. Psicología del Ocio y del Turismo. Editorial Ediciones Aljibe, España, 1997

TORRE, O. de la: Turismo: fenómeno social, México, F.C.E. 1985

PORTUGUÉS
(Materia Electiva)

A) CÓDIGO: 040

B) PROFESORES: Por Determinarse

C) HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS :

2 Créditos totales 1 Créditos teóricos 1 Crédito práctico

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS :

D.1) TIPO Y NÚMERO DE PRUEBAS:

Se realizarán dos exámenes:

Se realizarán dos pruebas escritas que seguirán el siguiente esquema:

a) A mediados del semestre, un examen no eliminatorio:

- Test gramatical sobre los temas tratados.
- Test de comprensión escrita y/o test de comprensión oral.
- Redacción.

b) Al final del semestre:

Un examen escrito donde se reflejarán los conocimientos asimilados a lo largo del semestre. En él se tendrá en cuenta el dominio de la comunicación y comprensión escrita en la lengua portuguesa.

El alumno deberá realizar 12 horas de prácticas en el laboratorio de idiomas. A comienzos del curso se comunicará el horario de libre acceso al laboratorio o aula multimedia.

D.2) CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

La evaluación será continua. Se intenta así alcanzar el ideal de evaluación formativa, que recoja la progresión del alumno desde el punto de partida, reflejado en las pruebas iniciales.

La calificación final del alumno vendrá determinada por la suma de las siguientes notas: examen escrito, la de los trabajos realizados por los alumnos y la asistencia, participación y actitud de los mismos.

E) METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Durante este semestre el alumno aprenderá a desenvolverse en las situaciones cotidianas más usuales.

Reservando un papel destacado a la comunicación oral, la asignatura se centrará en dos puntos principales. Por un lado, se estudiará la lengua portuguesa desde un punto de vista general en cuanto a su gramática y en cuanto a su utilización práctica, enfocándola hacia situaciones comunicativas de carácter general. Por otro lado, se estudiará ésta centrada en el área del turismo, creando y reproduciendo situaciones comunicativas propias de esta rama.

Al final del semestre los alumnos deberán disponer de suficientes conocimientos como para desenvolverse en aquellos temas tratados en clase. Deberán poder llevar una conversación así como ser capaces de leer y escribir un texto, cuyo contenido y nivel de lengua estén relacionados con la materia tratada.

En la medida de lo posible se seleccionarán materiales auxiliares como, por ejemplo, recortes de publicaciones, revistas, documentos u objetos reales, etc., que motiven al alumno y lo acerquen a la realidad laboral.

F) PENSUM DE ESTUDIO:

Tema 1. Módulo lingüístico general:

1.1 Contenidos gramaticales: Características generales de la lengua portuguesa. Introducción a la fonética.

1.2 El Artículo: Determinado: masculino, femenino; singular y plural; Indeterminado: masculino, femenino; singular y plural. Preposiciones: que preceden al artículo determinado: singular y plural; que preceden al artículo indeterminado: singular y plural; casos particulares del uso del artículo con nombres de persona. Nombre: genero: masculino, femenino; formación del femenino; número: singular, plural. El Sufijo: aumentativos: ão, diminutivos y despectivos; de pequeñez o afecto: inho o zinho y ito o zito. Adjetivo: calificativos: uniformes, biformes; grados de comparación: comparativo: superioridad, igualdad, inferioridad; superlativo: absoluto, relativo: superioridad, inferioridad.

1.3 El verbo I el auxiliar *Ter*: Indicativo: Presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto; modo condicional: presente; subjuntivo: presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto; imperativo; infinitivo: impersonal, personal; gerundio: presente; participio: pasado.

1.4 El Verbo II el auxiliar *Ser*: Indicativo: Presente, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto; modo condicional: presente; subjuntivo: presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto; imperativo; infinitivo: impersonal, personal; gerundio: presente; participio: pasado.

1.5 El Verbo III Verbos regulares: Primera conjugación: verbos con infinitivo en –ar: am-ar, amar; segunda conjugación: verbos con infinitivo en –er: tem-er, temer; tercera conjugación: verbos con infinitivo en –ir: part-ir, partir. Indicativo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto; condicional: presente; subjuntivo: presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto; imperativo; infinitivo: impersonal, personal; gerundio: presente; participio: pasado. Verbos irregulares: primera conjugación: *Dar*: indicativo: presente, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto; subjuntivo: presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto; imperativo; segunda conjugación: *Crer*: indicativo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto; subjuntivo: presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto; imperativo; *Vir*: indicativo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto; subjuntivo: presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto; imperativo; participio y gerundio.

1.6 El Verbo IV: Verbos reflexivos: indicativo: presente, pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto. Verbos impersonales. Tipos especiales de conjugación: verbos terminados en -ear, -iar, -air, -oiar, -car y -gar, -çar, -cer, -ger y -gir, -guir, -zer y -zir. Voz pasiva: conjugación de la voz pasiva de amar: indicativo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto simple, pretérito pluscuamperfecto compuesto, futuro imperfecto, futuro perfecto; condicional: presente, perfecto; subjuntivo: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto, futuro perfecto; imperativo; infinitivo: impersonal simple, impersonal compuesto, personal simple, personal compuesto;

gerundio: presente, pasado; participio: pasado. Tiempos compuestos: indicativo; condicional; subjuntivo; infinitivo; gerundio. Conjugación perifrástica: verbo auxiliar conjugado más el gerundio o el infinitivo del verbo fundamental.

1.7 Los Pronombres: Pronombres personales: primera persona, segunda persona, tercera persona, singular y plural; reflexivos: complemento directo e indirecto, con preposición. Pronombres posesivos: singular y plural: masculino y femenino. Pronombres relativos: que, qual, quem, cujo, quanto. Pronombres interrogativos: invariables: que, quem; variables: quanto, -a, -os, -as?, qual, quais?. Pronombres indefinidos: formas variables; formas invariables.

1.8 Las Preposiciones: preposiciones propiamente dichas; locuciones preposicionales. Adverbios: de lugar; de tiempo; de modo; de cantidad; de comparación; de afirmación; negación y duda. Conjunciones: copulativas, disyuntivas, adversativas, causales, conclusivas, condicionales, concesivas, finales, consecutivas, comparativas, temporales.

1.9 Contenidos funcionales: Establecer contacto con alguien, presentarse a sí mismo y a otros. Saludos y despedidas. Conversaciones telefónicas. Pedir y dar información personal. Describir personajes, objetos, lugares, edificios, el camino, etc. Expresar obligación y/o ausencia de obligación. Expresar necesidad, agrado y desagrado. Preguntar sobre preferencias. Invitaciones y cumplidos. Hablar acerca de rutinas, hábitos, planes de futuro e intenciones. Aceptar y ofrecer o rehusar ayuda, invitaciones, comidas, etc. Averiguar y describir lo que está sucediendo. Pedir y dar permiso, consejos, sugerencias, disculpas. Narrar hechos pasados.

Tema 2. Módulo lingüístico específico: Terminología específica y estructuras morfo-sintácticas más habituales en relación a los siguientes campos: Hoteles (recepción, bar, tienda...). Restaurantes. Agencias de viajes. Medios de transportes. Información al turista (horarios, excursiones, días de fiesta, orientación en la ciudad...).

Tema 3. Módulo socio-cultural: El contenido cultural no constituirá por sí mismo objetivo directo de la programación. Ahora bien, se atenderá al mismo como vehículo normal de adquisición de la competencia comunicativa, particularmente

en lo referido a los países en los que se habla la lengua objeto de estudio. Los campos estructuradores que se consideran de interés son: Aspectos geográficos. Política y economía. Sociedad. Medios de comunicación social. Manifestaciones culturales.

BIBLIOGRAFÍA:

S/A. MICROVOX Diccionario español-portugués. Editorial Prado. Madrid, España. 1999.

ORTEGA, DAVID, Diccionario español-portugués / portugués-español. Editorial Ramón Sopena, S.A. Barcelona, España. Última Edición. <http://www.sapo.pt>

INDICE GENERAL	p.p
Justificación	2
Delimitación del Problema	5
El Problema	5
Antecedentes de la investigación	5
Antecedentes del problema	6
Planteamiento del problema	7
Formulación de objetivos	7
Objetivo general	7
Objetivos específicos	7
MARCO METODOLÓGICO	8
Tipo de investigación o estudio	8
Diagnóstico general para el inicio de la estructuración y diseño de una propuesta de pensum de estudio de especialización y maestría en el área de Derecho Turístico	9
Debilidades	9
Oportunidades	10
Fortalezas	10
Amenazas	11
Estrategias	11
conclusiones	12
Perfil del egresado	16
Requisitos de ingreso, permanencia y egreso	17
Resumen de la propuesta (Cuadros resumen)	18
Derecho Internacional del Turismo I	20
Contratos turísticos	23
Introducción al turismo	28
Inglés I	32
Legislación turística I	36
Derecho Internacional del Turismo II	40
Derecho Procesal Civil Internacional	44
Derecho Administrativo del Turismo I	47
Inglés II	50
Legislación turística II	53
Geografía turística	57
Asociaciones cooperativas de turismo	61
Derecho administrativo del Turismo II	65
Inglés III	68
Derecho laboral turístico	71
Francés	75
Alemán	80
Historia del turismo	86
Introducción a la gerencia turística	88

INDICE GENERAL	p.p
Sociología del turismo	95
Portugués	98

INDICE DE CUADROS	p.p
Especialización	18
Maestría	19
Materias Electiva	19